

**PROPUESTA DE RUTA HISTÓRICO-CULTURAL POR LOS RESTOS
FENICIOS DE LA LOCALIDAD DE ALMUÑÉCAR (GRANADA).**

D. ULISES NAJARRO MARTÍN

TUTORES:

D. JUAN CARLOS MAROTO MARTOS

D. FRANCISCO ANTONIO NAVARRO VALVERDE

MÁSTER EN HISTORIA DE EUROPA A AMÉRICA: SOCIEDADES, PODERES Y
CULTURAS (EURAME)

SEPTIEMBRE, 2019

«La necesidad psicológica de situarse a la vez en el espacio y en el tiempo consagra la unidad orgánica de la geografía y de la historia».

(Pierre George, 1981)

RESUMEN

En el presente trabajo se elabora una propuesta de ruta histórico-cultural por los restos fenicios de la localidad de Sex (Almuñécar-Granada). El legado histórico y patrimonial de la localidad es más que evidente, sin embargo, se constata la existencia de bienes patrimoniales que se encuentran en un estado de abandono y de saqueo que podrían ser aprovechados desde el punto de vista cultural y turístico. Para llevar a cabo nuestra investigación se han analizado diversas fuentes escritas, por arqueólogos e historiadores de reconocido prestigio sobre los fenicios en el municipio de Sex. Además, se diseña mediante el uso de un Sistema de Información Geográfica (SIG), una cartografía con un trazado que recoge los principales lugares localizados donde existe presencia de restos fenicios susceptibles de poner en valor y con grandes potencialidades para ser visitados.

Así mismo, se pretende mostrar a las instituciones responsables la necesidad de incluir el municipio de Almuñécar en la “Ruta de los Fenicios” apoyada por el Consejo de Europa. Por otro lado, la propuesta pretende mostrar las posibilidades que ofrecen los bienes históricos de origen fenicio y el atractivo que representan para el ocio cultural y para el sector turístico. Para ello, se diseñan una serie de fichas turístico-patrimoniales que recogen cada uno de los bienes históricos seleccionados con sus principales características. Finalmente, se resalta la importancia y aplicabilidad de los estudios históricos, así como el papel del historiador en la actualidad, en un mercado laboral cada vez más cambiante y donde la profesión necesita de nuevos enfoques para destacar su posición en la sociedad.

SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN.....	7
2. JUSTIFICACIÓN.....	8
3. ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LOS RESTOS FENICIOS DE SEXI.....	12
4. CONTEXTO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO.....	19
4.1. Origen de los fenicios y colonización del Mediterráneo.....	19
4.2. Los fenicios en Andalucía.....	21
4.3. La ciudad fenicia de Sex (Almuñécar).....	22
5. OBJETIVOS.....	26
6. METODOLOGÍA Y FUENTES UTILIZADAS.....	27
7. EL CONTENIDO PATRIMONIAL DE LA RUTA CULTURAL FENICIA.....	29
7.1. Monumento al Fenicio (Paseo del Altillo).....	30
7.2. Necrópolis de Monte Velilla.....	32
7.3. Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios.....	35
7.4. Factoría de Salazones Parque Majuelo.....	38
7.5. Necrópolis de Laurita.....	41
7.6. Necrópolis de Puente de Noy.....	45
8. NECESIDAD DE PROTEGER Y POTENCIAR LOS RECURSOS HISTÓRICOS DE ORIGEN FENICIO.....	48
9. LAS RUTAS CULTURALES Y EL ARQUEOTURISMO COMO VÍA DE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO.....	53
10. EL ITINERARIO CULTURAL INTERNACIONAL Y LA RUTA DE LOS FENICIOS. PROPUESTA DE INCLUIR LA LOCALIDAD DE ALMUÑÉCAR.	55
11. CRONOGRAMA, COMPETENCIAS DE LA RUTA CULTURAL HISTÓRICA Y APLICABILIDAD PRÁCTICA.....	56
11.1. Consideraciones generales sobre la ruta cultural histórica fenicia.....	56

11.2. Competencias que se pueden lograr con la realización de rutas culturales históricas	57
11.3. Aplicabilidad práctica de los estudios históricos	58
12. CONCLUSIONES	58
13. BIBLIOGRAFÍA	61
14. WEBGRAFÍA, VISORES CARTOGRÁFICOS Y PRENSA ONLINE APÉNDICE DOCUMENTAL Y GRÁFICO	67
1. Cartografía ruta cultural fenicia por la localidad de Almuñécar.....	68
2. Boceto de la necrópolis de Puente de Noy. Recuperado de Fajardo 1985.	70
3. Fichas turísticas/patrimoniales.....	71
<i>Ficha nº 1</i>	71
<i>Ficha nº2</i>	72
<i>Ficha nº 3</i>	73
<i>Ficha nº 4</i>	74
<i>Ficha nº 5</i>	75
<i>Ficha nº 6</i>	76

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo fin de máster pretende elaborar una propuesta de ruta histórico-cultural por los restos fenicios existentes de Almuñécar, municipio situado en la comarca de la Costa Tropical de Granada. Se parte de un trabajo previo (Maroto y Najarro, 2018) que fue presentado en el I Congreso Internacional de Turismo Transversal y Paisaje ([TOURISCAPE](#)), celebrado en febrero de 2018 en Torremolinos (Málaga), donde se expuso una comunicación sobre el diseño de un itinerario turístico cultural para diversificar la oferta turística del municipio de Almuñécar aprovechando su gran patrimonio histórico. Partimos de la hipótesis de que existen recursos de época fenicia que no se promocionan y que tienen demanda potencial; pudiéndose afirmar que están infrautilizados en la actualidad y que son desconocidos, tanto para la población local como para el resto de visitantes de la ciudad.

Este trabajo pretende generar un efecto positivo para la localidad, basado en el rico patrimonio de que dispone, que podría ser puesto en valor por parte de las administraciones públicas con competencias como oferta cultural y educativa. Así mismo, la ruta que vamos a proponer persigue que Almuñécar aumente su importancia en un contexto espacial mayor, como es el caso del itinerario cultural apoyado por el Consejo de Europa y que se denomina “Ruta de los Fenicios”. En este punto le dedicaremos un apartado específico que tiene como base el trabajo que se presentó en el Congreso TOURISCAPE.

Para lograrlo, consideramos que hay que apostar por la puesta en valor de recursos inexplorados existentes. En este contexto, el municipio de Almuñécar se caracteriza por disponer de una enorme cantidad de recursos patrimoniales, producto de la larga ocupación humana que ha tenido este territorio.

La puesta en valor de esos recursos consideramos que es una necesidad para cualquier ciudad comprometida con su historia y el legado de sus antepasados. En el caso que nos ocupa, las alternativas culturales del municipio podrían mejorar significativamente si se diseñaran recorridos históricos de interés cultural que permitieran su visita y conocimiento de manera organizada y coherente. En este sentido, se trata de una propuesta abierta y que podría constituir la base para el futuro diseño de

otras rutas¹ culturales históricas alternativas enmarcadas dentro de otras etapas, a distintas escalas espaciales y también de itinerarios² culturales específicos por la ciudad.

Según el documento elaborado por el Instituto Europeo de Rutas Culturales se puede definir de la siguiente manera: “el patrimonio cultural y el turismo educativo proyecto de cooperación con miras a la elaboración y promoción de un itinerario o una serie de itinerarios en base a una ruta histórica, un concepto cultural, figura o fenómeno con una importancia transnacional y la importancia para la comprensión y el respeto de los valores europeos comunes” (Resolución CM/Res (2010), 53).

De entre los múltiples recursos disponibles hemos considerado especialmente necesario dar a conocer de manera sistemática la ubicación, características e importancia de los restos existentes de época fenicia en el término municipal. Justifica esta elección, entre otras, la consideración de que fueron los fenicios quienes fundaron la ciudad de Almuñécar, cuestión que propiciaría conocer mejor la identidad de este territorio para preservar sus recursos y valorizarlos.

2. JUSTIFICACIÓN

La elección de este tema se debe a la necesidad de fomentar estudios históricos con una aplicabilidad práctica, lo que refuerza aún más la figura del historiador como investigador y profesional en la sociedad actual. Por otro lado, el enfoque del trabajo en la presencia de los fenicios en la localidad de Sex tiene un gran interés y supone una aportación al conocimiento de las colonizaciones fenicias del Mediterráneo en esta época y que, por tanto, se precisa de investigaciones que pongan de manifiesto la relevancia de su presencia en la península y preservar los restos o legado histórico que todavía queda presente en nuestro territorio.

La importancia espacial de este territorio es más que evidente y por ello queda más que justificada la elección de la localidad de Sex. Se trata de una ciudad con un enorme legado histórico, hecho que queda más que justificado por los restos del paso de varias civilizaciones. La presencia de los fenicios fue de vital importancia, no solo para

¹ La R.A.E la define en relación con la parte material de un viaje: “Rota o derrota de una viaje. Itinerario para él. Camino o dirección que se toma”, es decir que la primera acepción lo relaciona con el viaje, y sólo la segunda lo materializa con camino, itinerario.

² La R.A.E entiende la dirección y descripción de un camino con expresión de los lugares, accidentes, parada, que existen a lo largo de él.

el desarrollo socioeconómico de la época sino como punto geoestratégico de la península y paso clave de las rutas comerciales establecidas por los fenicios en el Mediterráneo.

Este momento temporal es un hito clave para entender cómo era la sociedad fenicia en las tierras de Sex y cuáles fueron sus aportaciones culturales y cómo lograron impulsar la economía local y del Mediterráneo mediante el comercio por mar. Además, se establecieron pequeños asentamientos y convivieron junto con los pobladores del momento, con una persistencia en el tiempo de varias generaciones de familias fenicias, tal como aportan los datos arrojados de las diferentes necrópolis fenicias y los diferentes hallazgos aislados en la localidad de Almuñécar.

El trabajo recoge información histórica procedente de diferentes fuentes y autores y se explican con detalle los principales restos fenicios existentes en la actualidad en la localidad de Almuñécar. Al mismo tiempo se crea una cartografía representativa con los principales lugares localizados en el municipio y que tienen presencia de restos fenicios. Es en este punto donde nuestro trabajo se ha querido enfocar desde su gran aplicabilidad práctica ya que contribuye al desarrollo socioeconómico de la localidad Almuñécar, diversificando su estructura productiva para tratar de reducir su excesiva dependencia de otros sectores como el de sol y playa claramente estacional. Por otra parte debe conseguir una correcta difusión de la cultura local y de protección del patrimonio.

También, hemos decidido incorporar a este trabajo un apartado donde se muestra la necesidad que tienen los estudios históricos de ganar en aplicabilidad práctica, de abrir nuevas profesiones relacionadas con el patrimonio donde los estudiantes de Historia en Grado y Posgrado puedan ver la gran utilidad de estos trabajos que les facilite su integración en el mercado laboral, superando su fuerte dependencia de la oferta en las enseñanzas medias.

La creación de rutas históricas culturales durante los últimos años ha sido constante en muchos países europeos y especialmente en España. Encontramos diferentes programas que desde finales de los años ochenta han perseguido fomentar este tipo de proyectos para salvaguardar el patrimonio cultural e histórico de los diferentes pueblos de Europa, así como convertirlo en un catalizador que unido a

diferentes sectores como el turismo ayuda al desarrollo económico de los países implicados.

Es el caso del “Programa Rutas Culturales” elaborado por el Consejo de Europa que fue lanzado en 1987. Desde entonces encontramos multitud de rutas culturales que se han llevado a cabo en muchos países. El principal objetivo ha sido demostrar como el patrimonio de las diferentes culturas de Europa se corresponde con una herencia cultural compartida por todos. Así mismo, las rutas culturales están vinculadas al patrimonio local de muchos pueblos y a movimientos de base donde colaboran ciudadanos europeos con un sentido de propiedad y orgullo de su herencia patrimonial. También participan redes de base, asociaciones, autoridades locales y regionales, así como la universidad. La creación de itinerarios turísticos temáticos contribuye a la preservación de un patrimonio muy diverso.

Según indica Capel (2005), el Comité Científico Internacional de Itinerario Culturales de ICOMOS³ señalan la importancia de "promover la identificación, el estudio y la puesta en valor de las rutas o itinerarios culturales y el significado que entrañan como un conjunto en el que reside su principal valor, así como la protección, mantenimiento y conservación de sus monumentos, grupos de edificios, restos arqueológicos, paisajes culturales y sitios, conectados todos ellos entre sí a través de valores culturales y lazos históricos". Desde los diferentes organismos se realizan actividades que incluyen reuniones científicas, publicaciones de artículos, visitas al patrimonio y se insiste mucho en buscar el tratamiento multidisciplinar de los temas. Por tanto, se debe contar con la presencia de especialistas en Historia, Geografía, Arqueología, Documentación, Paisajes culturales, entre otros. Es preciso incrementar la relación interprofesional entre las llamadas ciencias técnicas y las ciencias sociales y promover la capacidad de diálogo

Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha un programa de actividades que incluyen reuniones científicas, visitas y publicaciones, y se ha insistido en el tratamiento

³ ICOMOS se dedica a la conservación y protección de los monumentos, conjuntos y sitios del patrimonio cultural. Es la única organización no gubernamental internacional de este tipo que se dedica a la promoción de la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección y mejora de monumentos y sitios. Sus trabajos se basan en los principios consagrados en la Carta Internacional de 1964 sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, llamada Carta de Venecia. Se trata de una red de expertos que colaboran en un intercambio interdisciplinario entre sus miembros. Entre ellos se encuentran arquitectos, historiadores, arqueólogos, historiadores del arte, geógrafos, antropólogos, ingenieros y urbanistas.

multidisciplinario de los temas, que ha de incluir a especialistas en historia, geografía, arqueología, conservación arquitectónica, derecho y administración, documentación, paisajes culturales, economía, ingeniería especializada y ciencias. Igualmente se ha insistido en que se ha de buscar la relación interprofesional entre las llamadas ciencias técnicas y las ciencias sociales.

Las posibilidades que ofrece el patrimonio son enormes para la realización de rutas culturales que más tarde pueden ser incorporadas en itinerario culturales de mayor proyección internacional, como es el caso de la Ruta de los Fenicios.

Como afirma López Fernández (2006), los itinerarios culturales pueden convertirse en un instrumento idóneo para acercar el patrimonio a la sociedad, pero para ello es preciso que se establezcan con rigor los criterios y la metodología para su creación; que se tengan en cuenta aspectos como la accesibilidad física e intelectual, el contexto en el que se insertan, los recursos, el interés y la aportación que impliquen para el conocimiento del patrimonio.

La creación de infraestructuras que permitan la accesibilidad y el disfrute darán mayor entidad a la ruta que proponemos, un aspecto fundamental que se resalta en este trabajo, la puesta en valor de dichos recursos fenicios y de las infraestructuras necesarias para su visita.

Cuando se traza una ruta cultural histórica, su valor patrimonial puede abordarse desde diferentes puntos de vista: la historia, la geografía, el arte, la antropología, entre otros. Como afirma Prats (2018), la historia es un importante factor de ocio y de turismo cultural y los visitantes de ciudades intentan conocer su pasado y se convierten en consumidores de productos históricos.

Según López Fernández (2006) los temas históricos ayudan a comprender el legado cultura recibido mediante la explicación de hechos históricos y la presencia de las distintas civilizaciones en el territorio, siendo imprescindible resaltar los elementos que contribuyan a un mejor conocimiento de la época tratada. La misma autora, de acuerdo a este criterio, realiza una clasificación y resalta los siguientes ejemplos:

a) Rutas arqueológicas: Castros y Verracos en la provincia de Ávila, Ruta de las Ciudades Romanas.

b) Historia Antigua: Ruta de los Fenicios, la Vía de la Plata, que integra varios recursos pero que sin duda es el testimonio de las comunicaciones de la Hispania Romana desde Mérida hasta Astorga (hoy discurre entre Sevilla y Gijón).

c) Historia Medieval: Camino de España, proyecto que pretende hacer un recorrido recordando el proceso de Reconquista del 711 a 1492, uniendo Covadonga y Granada; rutas y viajes de los reyes y las legaciones reales; Rutas de al-Andalus.

d) Rutas de los judíos: Caminos de Sefarad.

e) Historia Moderna: rutas del descubrimiento, del humanismo, de Carlos V.

f) Historia Contemporánea: El Canal de Castilla.

g) Personajes históricos. En ocasiones su planteamiento puede tener un componente literario.

La propuesta de ruta cultural por los restos fenicios de Almuñécar que proponemos en el presente trabajo tiene en cuenta que los bienes culturales son únicos e insustituibles y que su valor no es estrictamente económico y que, además de ser un motor de desarrollo local, es sobre todo un recurso esencial para el conocimiento de la memoria histórica de los diferentes pueblos.

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LOS RESTOS FENICIOS DE SEXI

La información sobre los fenicios en Almuñécar proviene de diversos estudios científicos que se han basado en las evidencias proporcionadas por las excavaciones arqueológicas realizadas en el municipio desde los primeros años de la década de los sesenta por Pellicer en las necrópolis fenicio-púnicas de Laurita (Pellicer, 1962, 1985, 2007), a las que siguieron otras, entre la que cabe destacar las publicadas por Molina Fajardo, en la década de los ochenta, sobre Puente Noy y posteriormente en la Necrópolis de Cerro de Velilla.

Junto a esas fuentes arqueológicas, cabe destacar también las escritas que citaron a la ciudad fenicia de Sexs, como fue el caso de Hecateo de Mileto, Dífilo de Sínope,

Estrabón, Plinio el Viejo, Tito Livio, Ptolomeo, etc. (Pastor, 1983; 2000). Todas las fuentes existentes confirman la gran importancia que tuvo esta ciudad en el contexto de las ciudades fenicias mediterráneas. El profesor Maluquer de Motes (1963), destacó la importancia de la necrópolis de Sexi en Almuñécar la cual constituye por el momento la ciudad peninsular más antigua documentada por la arqueología.

De los siglos anteriores al XIX, el único testimonio material de los fenicios, reconocido como tal, eran las monedas acuñadas por las ciudades de Gadir, Sexs, Malaka y Abdera (López Castro, 1986). Durante el siglo XIX no cambió mucho el panorama, existía una ausencia de documentos y material arqueológico sobre la presencia de los fenicios en el Mediterráneo Occidental. La mayoría de los estudios en la península en esta etapa no se dedicaron a la antigüedad sino más bien al estudio preferente de las antigüedades romanas, como también ocurrió en el caso de Sex, con gran presencia de restos de época romana.

Años más tarde, entre finales del XIX y principios del XX, los testimonios arqueológicos sobre la presencia de los fenicios en la Península ganaron mayor protagonismo gracias a nuevos descubrimientos. Como es el caso de la necrópolis de Villaricos en enero de 1890, por los trabajos del ingeniero belga Luis Siret que dio inicio a la arqueología fenicio-púnica en España y marca una primera e importante etapa de la investigación sobre los fenicios en el Extremo Occidente que se extendería hasta comienzos de los años 60 del siglo XX (López Castro, 1992), fecha que coincide con las excavaciones y hallazgos encontrados por Pellicer en la necrópolis de Laurita.

Lo encontrado en Laurita permite afirmar que al menos desde la segunda mitad del siglo VIII a.C. o siglo IX a.C. está confirmada la presencia de un importante asentamiento fenicio (Mederos, 2002). Muchos de estos asentamientos fenicios, como sostiene Bravo (2000), eran ubicados junto a centros ya habitados en función de pactos con los poderes indígenas locales del momento, como así lo atestiguan los yacimientos de San Cristóbal en Almuñécar o Montilla en San Roque.

En la segunda década del siglo XX, los trabajos del investigador alemán Schulten aportaron autonomía empírica al estudio de la protohistoria hispana y creó el aparato conceptual a través del que durante muchos años se han analizado las culturas (Cruz, 1897, p.p. 229). Aunque sus investigaciones estaban más enfocadas al mítico reino de los Tartessos (López Castro, 1986), las noticias históricas que lo relacionaban

con los fenicios favorecieron el desarrollo de la investigación sobre la colonización fenicia. Para Schulten (1972), la historia del Mediterráneo antiguo estaría dominada en un importante periodo por el enfrentamiento entre griegos y fenicios, es decir, entre arios y semitas. Otros autores otorgaron mayor importancia a la colonización griega que a la fenicia, llegando a disminuir la relevancia de las colonias de Malaka, Sexs y Abdera a las que no considera fundaciones fenicias, sino cartaginesas, las cuales no pasarían de ser nunca, ni siquiera en época romana, simples factorías de pescadores y fabricantes de salazones (García y Bellido, 1942, pp 25-120).

Aunque se disponen de diversas fuentes escritas (Pastor 1983 y 2000) que nombran a Sexs / Sexi Firmum Iulium, como son Hecateo de Mileto, Dífilo de Sínope, Estrabón, Plinio el Viejo, Tito Livio, Ptolomeo, etc. (Pastor, 1983; 2000), y de trabajos previos como los de Tarradell, que se consideran el preludio de lo que se iba a iniciar en España (López Castro, 1992), hubo que esperar a los primeros años de la década de los sesenta del S.XX para surgiera el descubrimiento causal de los primeros hallazgos de las necrópolis fenicio-púnicas de Laurita (Pellicer, 1962), en el Cerro de San Cristóbal. Como afirma (López Castro, 1992), el descubrimiento de esta necrópolis supuso la primera confirmación arqueológica en España de la fundación de una colonia fenicia en el periodo colonial antiguo e indujo los primeros intentos de localizar un área fenicia urbana de las identificadas por las fuentes, concretamente correspondiente a Sexs, en el área del casco histórico de la población moderna (Pellicer, 1962).

Unos veinte años más tarde, en la década de los ochenta, se empezaron, por parte otros investigadores como Molina Fajardo, a publicar resultados de los nuevos datos que se derivaron de los estudios sobre el descubrimiento de la necrópolis de Puente de Noy, y algunas excavaciones en el casco antiguo confirmaron la fundación de Sexs en época colonial (Molina Fajardo, 1984; 1986). Ante este panorama, quedó demostrada la enorme importancia arqueológica de esta ciudad, que con el tiempo se irá reforzando con otros estudios y descubrimientos, disponiéndose en la actualidad de nuevas evidencias que permiten hacer una aproximación de la evolución del poblamiento fenicio en la costa mediterránea andaluza (Bravo Jiménez, 2000).

Por otro lado, investigaciones de autores más actuales muestran que el estudio de lo encontrado en Laurita permite afirmar que “al menos desde la segunda mitad del siglo VIII a.C., o siglo IX a.C. en fechas calibradas, está confirmada la presencia de un importante asentamiento fenicio en Sexi-Almuñécar” (Mederos 2002). Los

asentamientos de la costa, como señala Bravo (2000), irán conformando círculos propios de influencia con una apropiación del territorio. A su alrededor se encuentran otros poblados de menor entidad que girarán en torno a ellos, entendidos como centros de segundo y tercer orden. Estos centros tendrán una función específica como la de apoyo a las navegaciones, control de las rutas, control de los recursos agropecuarios, etc.

A modo de resumen, encontramos fuentes escritas de especial interés como son las de Manuel Pellicer en los años sesenta y las de Molina Fajardo en la década de los ochenta. Se trata de diversas publicaciones científicas y son considerados los científicos principales por sus excelentes trabajos arqueológicos y la gran aportación que realizaron al conocimiento de la historia del municipio de Sexi. Sin sus trabajos no hubiera sido posible conocer el origen fenicio de la ciudad en mayor profundidad.

Las fuentes antiguas como el libro de Geografía de Iberia⁴ del geógrafo e historiador griego Estrabón, ponían de manifiesto que la localidad de Sex fue muy importante en el pasado, así lo recoge en uno de sus pasajes:

*A continuación se halla la ciudad de los exitanos,
que ha dado también nombre a los salazones;*

En la siguiente Figura 1, se muestra una representación cartográfica de cómo era Iberia según el geógrafo griego Estrabón:

⁴ La obra de Estrabón está formada por diecisiete libros y constituye el repertorio geográfico más amplio y pormenorizado de toda la Antigüedad que ha llegado hasta nosotros. El libro tercero en particular, está dedicado íntegramente a la descripción de Iberia, nombre con el que los griegos denominaban a la Península. Este tomo va más allá de un simple catálogo descriptivo, contiene también numerosas e interesantes informaciones que hacen referencia al paisaje y al clima con sus correspondientes repercusiones sobre la forma de vida de sus habitantes, a la situación y configuración de las diferentes regiones, así como a la importancia de los recursos económicos de este territorio.

Figura 1. Iberia según Estrabón. Recuperado de Domínguez Monedero 1984.

Se trata de obras que ya recogían la importancia comercial de la ciudad y de su factoría de salazones situada en la zona del Parque del Majuelo así como su papel de ciudad portuaria. Bravo (2000) subraya que del texto de Estrabón se infiere que tenían un conocimiento absoluto de las costas habitadas por poblaciones del Bronce Final al Este del estrecho, al menos para el caso de Sex-Almuñécar.

Arribas (2009), afirma que esta idea viene avalada por el hecho de que hasta el presente las factorías coloniales encontradas son costeras. Se trataba de una zona estratégica y de conexión con otras ciudades de la costa como es el caso de Andarax en Almería o el caso de Málaga. Así mismo se formaron élites de mercaderes que formarán una oligarquía económica muy poderosa en la zona que, como afirma Schubart y Niemeyer (1976), casi con toda seguridad formarán la clase dirigente de las ciudades fenicio-occidentales y serán los que posiblemente se entierren en las tumbas.

Derivado de lo anterior, utilizando la Base de Patrimonio Inmueble de Andalucía⁵, Almuñécar dispone de una gran variedad de bienes patrimoniales de los cuales se han seleccionado los siguientes: centro histórico de la ciudad de Almuñécar (código: [01180170004](#)), Cueva de los Siete Palacios que alberga al Museo Arqueológico (código: [01180170005](#)), el Majuelo (código: [01180170026](#)), las construcciones funerarias de Montevelilla o también denominadas de Cerro Velilla (código: [01180170022](#)), sitio arqueológico de Puente Noy (código: [01180170023](#)), Necrópolis Laurita (código: [01180170024](#)), Cueva del Jarro (código: [01180170059](#)), Pago del Sapo (código: [01180170021](#)).

En fechas más recientes, han surgido nuevos hallazgos en los entornos del Cerro de Velilla lo que confirma la existencia de la tercera necrópolis. El descubrimiento más reciente ha sido un enterramiento de un hombre y una mujer acompañada de urna funeraria y ánfora de cerámica.

Las investigaciones llevadas a cabo por García et al. (2018), muestran que se trata de una necrópolis diferente a los dos casos conocidos en el entorno de Sex, los enterramientos son muy superficiales y no en fosa, con restos de individuos cremados y sin ajuares. La evidencia documentada en esta campaña presenta un tipo de necrópolis que no se corresponde con ninguno de los dos casos hasta ahora conocidos en el entorno de Sex, pues no son enterramientos en fosas profundas, sino que parecen muy superficiales, donde cada uno de los contenedores excavados presenta restos de individuos cremados, y sin ajuar añadido. (García, et al., 2018, p. 94).

A pesar de los trabajos que se están realizando desde el Departamento de Prehistoria de la UGR en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar en diferentes puntos de interés del municipio, el estado de abandono de la gran mayoría de recursos fenicios es más que lamentable, tal como muestra la siguiente Figura 1 tomada en la Necrópolis de Puente de Noy. Podemos observar el estado actual unas instalaciones cercadas por una valla y una estructura de hierro que disponía de toldos para evitar el daño de las precipitaciones o diferentes fenómenos atmosféricos. La visita al mismo es prácticamente inviable ya que carece de acondicionamiento alguno para el visitante. La propuesta de ruta cultural pretende denunciar este estado de abandono de los restos fenicios sexitanos y llevar a cabo actuaciones que permitan

⁵ <https://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/frmSimple.do;jsessionid=854A24E49436F2D89DF4E082493D8FE8> Consultado 28/12/2018

poner en valor dichos recursos históricos y al mismo tiempo una propuesta de diversificación de la oferta cultural turística del municipio.

FIGURA 1. Estado actual de la Necrópolis de Puente de Noy. Tomada por el autor (2019)

Si realizamos una selección, los recursos que se encuentran en estado de abandono y que necesitan de actuaciones inmediatas son los siguientes:

- Necrópolis de Montevelilla
- Factoría de Salazones del Parque el Majuelo
- Necrópolis de Laurita
- Necrópolis de Puente de Noy

A estos lugares se suma el Museo Arqueológico de Cueva Siete Palacios, el cual alberga gran cantidad de objetos, ajuares, joyas, el vaso egipcio de Apofis I, que aparecieron en las necrópolis anteriormente mencionadas y que están expuestas para su visita para el público en general.

4. CONTEXTO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO

4.1. Origen de los fenicios y colonización del Mediterráneo

El origen de la civilización fenicia se remonta al III milenio a. C. y se localiza en zonas interiores del Próximo Oriente, más en concreto lo que hoy conocemos como Siria. Los fenicios eran buenos agricultores pero en momentos de escasez tuvieron que buscar otros mecanismos para abastecer las necesidades del pueblo sirio. Surgen las relaciones comerciales en el Mediterráneo, la principal vía de comunicación rápida entre Oriente y Occidente.

FIGURA 2. Mapa de la colonización fenicia del Mediterráneo. Recuperado de CUADERNOS historia 16 (1995).

La civilización fenicia siempre estuvo ligada al Mar Mediterráneo pues además de ser un recurso para el desarrollo de sus actividades comerciales, la mayoría de las ciudades fenicias estaban asentadas en los litorales. Como afirma Bravo (2000), es a partir del S. VIII a.C. cuando se lleva a cabo una verdadera colonización del territorio Mediterráneo andaluz, con fundaciones coloniales en las desembocaduras de los ríos

más importantes del litoral. Este hecho convirtió a los fenicios en grandes navegantes, los cuales llegaron a desarrollar dos tipos de navegación: por un lado la navegación de cabotaje para las distancias cortas y otra navegación de altura para cubrir las distancias más largas.

Alfabeto Fenicio					
Signo	Nombre	Significado	Signo	Nombre	Significado
𐤀	Aleph	Buey	𐤌	Mem	Agua
𐤁	Beth	Casa	𐤎	Nun	Pez
𐤂	Gimel	Camello	𐤏	Ayin	Ojo
𐤃	Daleth	Puerta	𐤑	Peh	Hora
𐤄	He	Postigo	𐤒	Qaph	Cabeza
𐤅	Waw	Uña	𐤓	Resh	Perfil
𐤆	Chelh	Cerco	𐤔	Shin	Diente
𐤇	Yodh	Mano	𐤕	Tav	Señal
𐤈	Koph	Palma	𐤖	Sameci	Tronco

FIGURA 3. Alfabeto fenicio. Imagen recuperada de:

<https://tareasuniversitarias.com/alfabeto-fenicio.html>

Es preciso destacar, tal como afirma López Castro (1986), la expansión fenicia por el Mediterráneo coincidió geográficamente con la expansión griega, por lo que ambos pueblos competían enconadamente por obtener el dominio del mundo conocido. En sus relaciones con los distintos pueblos del Mediterráneo comercializaban productos como el aceite, joyas preciosas, piezas de marfil, cerámicas, a cambio de otros bienes.

Otra característica particular de la civilización fenicia es la invención del alfabeto, tal como mostramos en la siguiente imagen. Se utilizaban símbolos que

representaban animales y objetos, a estos se les asignaba un valor fonético de acuerdo al nombre del objeto que se quería representar. Se escribía de derecha a izquierda y contaba con 22 consonantes.

4.2. Los fenicios en Andalucía

La ocupación fenicia de la Península Ibérica supuso la construcción de un puente cultural entre lo que era Oriente y Occidente. Las aportaciones en materia de urbanismo, conocimiento metalúrgico, artesanal, las técnicas para el cultivo intensivo de especies mediterráneas como son el olivo o la vid son algunas de las grandes aportaciones que realizaron los fenicios.

FIGURA 4. Yacimientos fenicios en el litoral andaluz. Hispania Antiqua, Denkmäler der Frühzeit 2001. Imagen recuperada de Marzoli Dirce 2006.

En torno al 1300 a.C. la presencia de los fenicios era enorme en las costas mediterráneas y atlánticas. Como muestra el siguiente mapa fueron muchos los lugares donde se establecieron asentamientos fenicios y dieron lugar a fundación de ciudades costeras muy conocidas hoy. La joya de la corona para el comercio fue la ciudad de Cádiz, dada su posición geográfica privilegiada fue un centro comercial de gran

importancia para la civilización fenicia. En el año 1104 a. C. (siglo VIII a.C.) se fundó Gadir (Cádiz) y, como afirma Bravo (2000), la costa se verá inmersa en una realidad geopolítica cuyo centro será Gadir y con otros centros que podríamos llamar de primer orden o de segunda generación, que tendrán un control efectivo del territorio. Bosch (1975) proponía un inicio de la colonización en el siglo VIII a.C., en el que se fundarían los principales establecimientos coloniales como Sexi, Abdera, Malaka o Carteia que influirán en un amplio territorio.

Entre finales del siglo IX a.C y el siglo VIII a.C. los fenicios fundaron multitud de ciudades costeras con notable importancia comercial en las costas de Andalucía. Entre ellas encontramos como principales enclaves fenicios aquellas que van desde Almería hasta Cádiz: Castillo de Doña Blanca, Cerro del Prado, Montilla (Cádiz), Cerro del Villar y Malaka (Málaga), Las Chorreras, Los Toscanos (Vélez Málaga), Morro de Mezquitilla (Nerja), Sexi (Almuñécar) y Adra (Almería). Todos estos enclaves se encontraban en zonas altas o colinas con carácter defensivo.

Entre las funcionalidades económicas de las ciudades fenicias encontramos que, “dichas colonias se ofrecen como lugares próximos a zonas agrícolas tendentes a la autosuficiencia y a la generación de productos rurales y pesqueros –amen de artesanos—que, unidos a los de importación, servirán para relacionarse con unas comunidades indígenas que, de su lado, tampoco dejarán de aportar sus mercancías propias con las que participar en el intercambio comercial” (Cuenca Toribio, 2005, pág. 58).

El principal asentamiento fenicio de la provincia de Granada, que cumple con estas características, es la ciudad de Sex (Almuñécar), donde la multitud de restos fenicios encontrados la califican de una de las ciudades portuarias más importantes de Andalucía.

4.3. La ciudad fenicia de Sex (Almuñécar)

El asentamiento de Sex se encuentra situado en la costa de la actual provincia de Granada y limita con Málaga al oeste. Esta posición singular también tuvo su importancia en el pasado ya que era un paso imprescindible que conectaba el núcleo poblacional con otras ciudades portuarias como Almería, Málaga o Gades.

Si atendemos a la geomorfología del lugar poco tiene que ver con lo que conocemos en la actualidad, puesto que la influencia de agentes externos han modificado sobre manera el relieve de la zona, al igual que la línea de costa. Hace más de dos mil años, el mar Mediterráneo penetraba hacia el interior de la localidad. Desde la Necrópolis de Montevelilla se podría visualizar la línea de costa e imaginar cómo los fenicios deambulaban por este mar y sus tierras. Además, García, et al., (2018) afirma que: “se perciben perfectamente las otras dos necrópolis fenicias, la de Puente de Noy y Cerro de San Cristóbal, comprendiéndose a la perfección la relación orográfica, territorial y paisajística en la distribución hábitat-necrópolis durante la ocupación semita” (p.94).

El recorrido que se propone permite comprender el profundo conocimiento geográfico de los fenicios, no sólo del Mediterráneo, que se puede comprobar por los circuitos comerciales que establecieron, basados en la especialización productiva de los diferentes lugares con los que comerciaron y en los que se asentaron, sino también, por las enseñanzas que se derivan de los datos disponibles, sobre la elección de sus asentamientos.

En este último aspecto puede afirmarse que la elección de espacios elevados, como son las colinas litorales, responde a la necesidad de controlar visualmente el entorno para facilitar no solo la defensa en caso de que fuese necesario, sino también el ataque a los enemigos que se atreviesen a entrar en el territorio. Además esas colinas debían estar ubicadas cerca de cursos fluviales, de tal manera que favoreciera, no solo el abastecimiento de este elemento imprescindible para la vida como es el agua, sino también del ganado y la agricultura en los fértiles fluviosoles, actividades todas que se complementarían con la actividad pesquera y forestal.

En nuestro caso, los cursos fluviales existentes en la localidad de Almuñécar son fundamentalmente los de río Verde y Seco, que fueron especialmente importantes en este territorio. También se buscaban las grandes calas donde poder ocultar sus navíos de posibles invasores. Como sostiene Bravo (2000), esta constatación de elementos del Bronce Final en la Costa hace plantearse que las vegas de los ríos situados entre la sierra y la costa estuviesen habitados con anterioridad a la llegada de los fenicios lo que llevaría aparejada una necesaria interacción o, si se prefiere, un traumatismo a la llegada del elemento colonizador para estas poblaciones.

Por lo que respecta a otras actividades productivas, los rebordes montañosos y vegas constituían el típico paisaje de regadío y viñedos. Las vegas son el principal exponente del regadío como sucede también en los ríos de Málaga, esto unido al clima de Andalucía sería el paisaje por excelencia de la colonización fenicia: casi todos los asentamientos fenicios se sitúan en colinas junto a desembocaduras de ríos, es decir junto a las vegas (López Castro, 1992, pp. 34-35). En cuanto al poblamiento rural, López Castro (2008) afirma que no tenemos ningún dato sobre el poblamiento rural asociado a la ciudad de Sexs.

Conocemos que tras un largo periodo precolonial, basado en relaciones comerciales con poblaciones locales del Bronce, los fenicios instalaron las primeras factorías en el siglo VIII a C. en nuestras costas andaluzas (Bravo, 2000; Adroher, A y Cobos, A, 2007; Arribas, 2009), presionados por la expansión militar del Imperio Asirio sobre las ciudades estado. Emilio Córdoba y Ángel Recio (2002) sostienen que en este mismo período al que nos referimos, siglos IX-VIII, los asirios ejercieron un fuerte control y dirigismo económico sobre la ciudad, exigiéndole altos tributos, determinando así el papel de Tiro como ciudad intermediaria para la obtención de productos que necesitaba Asiria, provocando de esta manera un éxodo de buena parte de la población fenicia, especialmente de campesinos, hacia el Mediterráneo central y occidental. Con la romanización de la península surgen cambios en muchas ciudades de las que cabe destacar bajo el poder imperial de la dinastía Julio-Claudia que queda con Gades, Baelo, Carteia y Sexi como municipios (Bravo, 2000).

Por otro lado, existen más factores que le otorgan singularidad a estos asentamientos fenicios. La localización geográfica del municipio sexitano en la orilla mediterránea hace prácticamente obligado el desarrollo de una actividad portuaria, a partir de la cual dar salida no solamente a su importante producción salazonera, bien conocida en el Mediterráneo, sino también muy probablemente a otros productos elaborados en los alrededores de la ciudad (Sánchez, 2013).

Además, la existencia de puertos naturales que facilitasen el fondeo de barcos, será otro factor especialmente importante para favorecer el comercio con el exterior. En esta cuestión las investigaciones sobre la ubicación de la línea de costa en aquella época, permite afirmar que la ciudad de Ex, más tarde llamada Sexi, tenía unas condiciones excepcionales como puerto natural. Además debemos no olvidar que el Mediterráneo, más que un obstáculo para las comunicaciones, constituyó una verdadera

autopista entre la parte oriental y occidental del Mediterráneo y entre la orilla norte y la orilla sur, es decir entre Europa, Asia y África.

Existen tres espacios documentados con presencia de restos fenicios en la localidad que se corresponden con tres necrópolis: la de Montevellilla, la de Laurita y la de Puente de Noy. No obstante existen otros lugares de especial interés donde los arqueólogos documentaron la posible existencia de restos fenicios, como son los salazones del Parque El Majuelo, Cueva del Jarro o el Pago del Sapo en la Herradura. Si bien los mejores conservados y que aportan una mayor información son las tres necrópolis mencionadas.

En la primera, la de Montevellilla, recientes excavaciones arqueológicas realizadas desde el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, dirigidas por el profesor Andrés Adroher y en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, han confirmado la existencia de esa tercera necrópolis que ya mencionaban las investigaciones de otros autores. El descubrimiento sacado a la luz por la excavación, en el mes de septiembre de 2017, ha sido un enterramiento de un hombre y una mujer acompañada de urna funeraria y ánfora de cerámica.⁶

La segunda, la necrópolis de Laurita, se ubica en el Cerro de San Cristóbal que se utilizará desde el siglo VIII a C. y se abandonará en el S. VII a C. para apostar por enterrar a sus muertos en la zona conocida como Puente de Noy hasta el S. I a. C., la cual abarcará un mayor número de generaciones. En la más famosa, la necrópolis de Puente de Noy, como consecuencia de su dilatado tiempo de utilización S. VII a C hasta el S. I a. C., se han excavado nada menos que 102 sepulturas, siendo la que más información ha aportado por la gran variedad de tipos y ajuares. Junto a la incineración, se detectan también inhumaciones. Se ha localizado 11 tipos de estructuras de enterramiento, predominando las de fosa rectangular de paredes verticales simples o con uno o varios escalones en los lados más largos. Las tumbas más monumentales son las tumbas de pozo con cámara en hipogeo y las de sillares.

A modo de resumen, hemos de decir que la ocupación fenicia en esta zona se concentra en lo que actualmente es la ciudad de Almuñécar, donde las distintas

⁶ <https://europatropical.net/2017/09/26/descubierta-en-monte-velilla-la-tercera-necropolis-fenicia-de-almunecar/> Consultado el 2/12/2018

intervenciones arqueológicas realizadas en las últimas décadas, tales como, las acometidas por (Pellicer, 1960) en la ladera oeste del Castillo, (Sotomayor 1971) en el parque del majuelo, (Molina, 1981, 1983, 1984, 1986) en la Cueva de siete palacios, calle real con derrumbadero, plaza de la constitución, palacete del Corregidor, la zona del hotel “Carmen” calle Vélez nº 3, excavación de una tumba fenicio-púnica en el entorno de “La Cerca”; han documentado abundantes materiales arqueológicos que nos hablan de un asentamiento de importancia, aunque por el momento no parece haberse documentado restos de edificaciones de la ciudad fenicia.

Por el contrario, los lugares de enterramiento de esta población fenicia si están bien documentados con la localización de las tres necrópolis citadas: Laurita, Puente de Noy y Cerro Velilla. En definitiva, el emplazamiento de esta población parece responder a los patrones fijados para la instalación de este tipo de factorías comerciales, ya que hay que tener en cuenta que los promontorios sobre los que se asienta la ciudad formaban entonces una península, mientras que el cerro de San Cristóbal se encontraba completamente rodeado por el mar. Existían por tanto, dos ensenadas marítimas, una a cada lado, que permitían el atraque de barcos, requisito imprescindible en este tipo de asentamientos” (PGOU, 2016, pág. 18).

En los párrafos anteriores se ha sintetizado y puesto de manifiesto la importancia de la ocupación fenicia en el pasado y el gran patrimonio que dejaron a la ciudad de Almuñécar. Todas las investigaciones recientes, realizadas por arqueólogos, geógrafos, historiadores, entre otros, han puesto de manifiesto el enorme valor patrimonial de estos recursos fenicios y la necesidad de ponerlos en valor mediante acciones locales dirigidas por las instituciones políticas responsables. Las finalidades de su puesta en valor pueden ser de diversa índole, en este caso apostamos por una puesta en valor mediante la creación de una ruta cultural histórica fenicia que permita conocer el rico patrimonio que nos legaron los fenicios.

5. OBJETIVOS

Tras lo mencionado anteriormente, con el presente trabajo pretendemos alcanzar el siguiente objetivo:

-Elaborar una propuesta de ruta histórico-cultural por los principales restos de origen fenicio de que dispone la localidad de Almuñécar.

Para lograr dicho objetivo general se establecen una serie de objetivos específicos como son los siguientes:

- 1) Enmarcar los yacimientos fenicios de Almuñécar en el contexto histórico y geográfico de la época.
- 2) Determinar los recursos fenicios que existen actualmente en la localidad de Almuñécar.
- 3) Localizar con un Sistema de Información Geográfica (ARCGIS) los recursos patrimoniales de época fenicia.
- 4) Dibujar una ruta que permite conocer su ubicación y facilitar su visita.
- 5) Fomentar valores de conservación y sensibilización hacia el patrimonio histórico.
- 6) Elaborar fichas patrimoniales con finalidad turística para conocer con detalle el estado actual de dichos restos fenicios y su potencialidad como recurso histórico.
- 7) Solicitar a las autoridades locales, que impulsen visitas guiadas por ellos utilizando los estudios existentes, así como que intenten que Almuñécar tenga mayor protagonismo en el contexto internacional, potenciando su peso en el Itinerario Cultural Internacional, reconocido por el Consejo de Europa, denominado Ruta de los Fenicios.

Tras mencionar los objetivos que se persiguen con el presente trabajo pasamos en el siguiente apartado a comentar la metodología que se va aplicar para la realización del mismo, y los instrumentos utilizados en el desarrollo de esta investigación.

6. METODOLOGÍA Y FUENTES UTILIZADAS

Las fuentes utilizadas en el presente trabajo se basan fundamentalmente en el uso de una bibliografía escrita de los autores más importantes de la época. Se trata de trabajos científicos de gran rigor histórico sobre los fenicios y sobre la historia de Almuñécar. Debemos destacar dos principales autores que han trabajado a fondo la historia fenicia de la localidad, es el caso de los arqueólogos Manuel Pellicer y Federico Molina

Fajardo. Sus artículos y obras escritas desde la década de los sesenta y de los ochenta son de gran calidad y realizaron una gran aportación para reconstruir la historia local fenicia de Sexi.

Estas obras han constituido la base principal de este trabajo lo que sirve de apoyo para elaborar nuestra propuesta de ruta cultural fenicia por la localidad de Almuñécar. Para lograrlo, desde el punto de vista metodológico se ha procedido:

a) Determinar los recursos fenicios que se promocionan, en este caso es prácticamente nulo. Las principales dificultades para promocionarlos están en la creación de infraestructuras adecuadas que permitan ser visitados. Esto no sólo depende de la administración local sino que también se precisa de la intervención de la Junta de Andalucía, que hace imprescindible su intervención para dinamizarlos.

b) Localizar con un Sistema de Información Geográfica como ArcGis, los recursos patrimoniales de época fenicia que se promocionan, como son los restos que se conservan en la Cueva de Siete Palacios, con aquellos que no se promocionan como es el caso de las necrópolis.

c) Dibujar un recorrido que permite conocer la ubicación de cada uno de los restos y facilitar su visita.

d) Elaborar fichas patrimoniales/turísticas adaptadas a los recursos históricos que estamos tratando.

d) Solicitar a las autoridades locales que impulsen visitas guiadas por ellos utilizando los estudios existentes, así como que intenten que Almuñécar tenga mayor protagonismo en el turismo internacional, potenciando su peso en el Itinerario Cultural Internacional, reconocido por el Consejo de Europa, denominado Ruta de los Fenicios.

Por otro lado, debemos resaltar el importante trabajo de campo realizado para el desarrollo de la investigación, donde se ha podido visitar in situ cada uno de los lugares con presencia de restos fenicios existentes en la localidad de Almuñécar, condicionado siempre por las dificultades para el acceso a los mismos, tal como veremos en las diferentes fotografías tomadas sobre el terreno. En campo se han tomado fotografías de los restos existentes, toma de datos sobre el estado actual de los mismos y sus características, entre otros.

En el siguiente apartado pasamos a comentar la necesidad de proteger los recursos fenicios de que dispone Almuñécar. Así como las posibilidades que presenta si se llevara a cabo una adecuada promoción de los mismos y aprovechando la potencialidad que ofrecen los recursos fenicios existentes en la actualidad. También en los próximos apartados del trabajo pasaremos a describir las principales características de cada uno de los restos incluidos en la ruta cultural histórica.

7. EL CONTENIDO PATRIMONIAL DE LA RUTA CULTURAL FENICIA

En este apartado pasamos a fundamentar la elección de los recursos históricos fenicios que hemos incluido en la ruta cultural histórica que proponemos, resaltando sus valores históricos y patrimoniales. Para lograr dicha fundamentación recurrimos a una bibliografía disponible sobre los restos fenicios en Almuñécar que corresponde a los autores mencionados en apartados anteriores y que constituyen la base sólida más importante de cuanto se sabe acerca de los fenicios en el municipio.

En este punto, en cada uno de ellos, se intentará aportar información relevante sobre los principales aspectos históricos, geográficos, y que puedan ser más destacados en cada uno de los recursos que vamos a analizar.

Todos los restos fenicios que encontramos, con excepción del inicio del recorrido donde presenciaremos una escultura contemporánea en homenaje a los fenicios como fundadores de la ciudad, se corresponden con restos de época argárica y de la Edad del Bronce, como de los pequeños asentamientos fenicios y enterramientos que se llevaron a cabo en las zonas seleccionadas. Por tanto será más fácil contextualizar el recorrido ya que todos los recursos responden a esta etapa de la historia.

Durante el trayecto se podrá observar los diferentes restos fenicios así como otros tipos de recursos patrimoniales como los romanos e islámicos que no son objetivo de esta ruta pero que en muchos casos el historiador deberá mencionar resaltando sus características más importantes y su importancia histórica para la ciudad.

La ruta cultural histórica que se propone tendrá muy en cuenta las formas de vida de los primeros asentamientos en la zona, su función, sus características

geográficas y sus relaciones con los comerciantes fenicios, la fundación de pequeñas colonias y las relaciones comerciales con el Mediterráneo, sus costumbres, el papel religioso y sus formas de enterramiento, entre otros aspectos de especial interés.

Por último, queremos destacar que los apartados que presentamos en las próximas páginas sobre cada uno de los restos fenicios seleccionados, no componen un discurso rígido y cerrado, sino que cualquier investigador podrá seguir desarrollando y aportando información nueva sobre los fenicios en la localidad de Almuñécar.

En definitiva, esta propuesta de ruta histórico-cultural constituye una herramienta que permite acercar al público en general, el rico patrimonio arqueológico y fenicio del que dispone la localidad de Almuñécar. Así mismo se pone de manifiesto la viabilidad de los estudios históricos y del papel fundamental de los historiadores en la sociedad actual. Se precisa de estudios históricos y de propuesta innovadoras para la preservación de la memoria histórica de los diferentes pueblos. Las rutas culturales históricas se muestran como una alternativa viable para conseguir ese objetivo.

7.1. Monumento al Fenicio (Paseo del Altillo)

Las esculturas urbanas forman parte de la identidad de Almuñécar y de muchas de sus calles, entre la cabe destacar la construida en homenaje a los fenicios como fundadores de la localidad. El Monumento a los Fenicios se localiza en el Paseo del Altillo, frente a la Playa de Puerta del Mar. Se trata de una zona concurrida por su ubicación y muy valorada por la población local y por los turistas que visitan la ciudad.

Esta obra fue realizada por el escultor y orfebre granadino Miguel Moreno Romera, en el año 1987. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido a escala provincial, nacional e internacional. En las calles de muchos lugares podemos encontrar multitud de obras de este escultor. En el caso de Almuñécar, realizó más obras para la ciudad en homenaje a otros hitos y personas importantes de la localidad.

La escultura en la que iniciamos nuestro itinerario didáctico, mide 4,5 metros de largo, 3 metros de alto y 2,5 metros de ancho. Se trata de una obra en bronce, fue realizada en una forja y con soldadura autógena. En la visita al monumento se puede observar con claridad cómo se trató en la forja todas sus partes junto con las soldaduras. La obra hace homenaje a los fenicios como fundadores de Almuñécar. Los fenicios

ocuparon esta zona del Mediterráneo en el siglo VIII a.C. Para esta cultura el mar era su principal fuente económica. Fueron los mejores navegantes de la época y provenían del Asia menor⁷.

El monumento se representa como una figura anónima, un fenicio musculado que se encuentra sobre un barco, conocido como “hippoi”. Era un tipo de barco fenicio de la época, se identifica bien ya que su proa se dirige hacia el cielo. Esta escultura va acompañada en su base de pequeños bloques de piedra que representan un mar y simulan las salpicaduras de las olas al ser rotas por el paso del hippoi al navegar.

FIGURA 5. Monumento en homenaje a los fenicios. Tomada por el autor (2018)

El fenicio a bordo del hippoi dispone de una posición más que justificada. Está al frente, de pie y mirando hacia delante oteando el horizonte. Es preciso destacar que en esta época los fenicios desconocían el uso de la brújula. Esto implicaba que la navegación debía realizarse en horarios diurnos, con la luz solar y bordeando las costas. Por estas razones, el escultor de la obra supo aprovechar estas características de la navegación de los fenicios para su elaboración.

Los hippoi fenicios eran construidos con madera de cedro, pino, encina o ciprés. Se denominaban así por su proa arqueada y levantada en forma de caballo. Además este tipo de embarcaciones eran de carácter ligero, fácil de maniobrar en el mar, y eran

⁷ <https://rinconesdegranada.com/monumento-los-fenicios> Consultado el 03/01/2019

propulsadas mediante remo y vela cuando el viento acompañaba. Por la tanto, eran barcos rápidos para navegar, así como para evitar emboscadas o amenazas de enemigos. Estos barcos podían remontar ríos con facilidad y acceder a zonas de escasa profundidad.

En definitiva, se trata de un monumento clave y de acceso gratuito⁸ para dar inicio a nuestro recorrido ya que permitirá contextualizar la colonización fenicia del Mediterráneo y especialmente en la localidad de Almuñécar. La posición de este monumento tan cercano a la orilla del mar proporcionará un entorno idóneo para el profesorado y el alumnado para así dar comienzo al itinerario didáctico.

7.2. Necrópolis de Monte Velilla

En los años sesenta del siglo XX se produjo la noticia de un hallazgo importante en la zona de Monte Velilla. Un vecino de la zona había encontrado un colgante de oro en forma de “U” con decoración de granulado (Pellicer, 2007). Este colgante fue catalogado de origen fenicio. Junto a este hallazgo aparecieron más objetos que datan del s. VI a.C. Después se comenzó una roturación del Cerro de Velilla para plantar árboles frutales lo que conllevó la aparición de una necrópolis con materiales púnicos conservados por el propietario de la finca (Pellicer, 2007). En la zona existía una colección de cerámicas argáricas, púnicas y romanas.

En los años ochenta, se localizó una necrópolis argárica con enterramientos en cista (Molina, 1982), análogos a los del Pago del Sapo (Pellicer, 1964). En la ladera oeste del Cerro de Velilla junto al mar, se localizó otra necrópolis púnica con enterramientos en hoyo y fosa (Pellicer, 2007).

En fechas más recientes, han surgido nuevos hallazgos en los entornos del Cerro de Velilla, llevados a cabo por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, dirigidas por el profesor Andrés Adroher y en coordinación con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar. Estos nuevos hallazgos confirman la existencia de esa tercera necrópolis⁹, como ya afirmaban Pellicer y Molina.

⁸ <http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/monumento-a-los-fenicios/> Consultado el 03/01/2019

⁹ <https://europatropical.net/2017/09/26/descubierta-en-monte-velilla-la-tercera-necropolis-fenicia-de-almunecar/> Consultado el 03/01/2019

FIGURA 6. Cerro de Velilla. Asentamiento fenicio y localización de la necrópolis fenicia de Montevelilla. Tomada por el autor (2018)

La evidencia documentada en esta campaña nos presenta un tipo de necrópolis que no se corresponde con ninguno de los dos casos hasta ahora conocidos en el entorno de Sex, pues no son enterramientos en fosas profundas, sino que parecen muy superficiales, donde cada uno de los contenedores excavados presenta restos de individuos cremados, y sin ajuar añadido. (García, et al., 2018).

Una vez situados en la zona, se pueden observar restos de una necrópolis fenicia y las fosas excavadas en la zona de los recientes trabajos llevados a cabo por el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada. Se trata de una zona de gran valor histórico y patrimonial que no está presente en cualquier parte del mundo.

El potencial¹⁰ de esta necrópolis es enorme ya que muchos de estos enterramientos se conservan en muy buen estado.

FIGURA 7. Enterramientos superficiales en la Necrópolis de MonteVelilla. Excavación en septiembre de 2017. Disponible en: https://diariosexitano.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG_8527.jpg

Es un buen punto para conocer los cambios que surgieron entorno a los ritos funerarios fenicios que se llevaban a cabo en esta zona. Tal como afirma Pellicer (2007), el rito fenicio de la incineración, adoptado y conservado en el orientalizante e ibérico del interior peninsular, será sustituido por el de la inhumación hacia el s. VI a.C. en las necrópolis púnicas de la costa (Villaricos, Velilla, Puente de Noy, Jardín, Cádiz, Isla Palomas de Tarifa).

¹⁰ Las intervenciones del Departamento de Prehistoria de la UGR en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar ha permitido documentar nuevos restos de origen fenicio en Montevelilla. A pesar del gran potencial de los mismos, se precisan actuaciones de acondicionamiento de la zona que facilite el acceso para su visita y pueda ser incluido como punto de interés fenicio en la ruta histórico-cultural.

FIGURA 8. Objetos y ajueres funerarios extraídos en los enterramientos superficiales de la Necrópolis de MonteVelilla. Excavación en septiembre de 2017. Disponible en: https://diariosexitano.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG_8527.jpg

No obstante, en la zona se podrá observar una dejadez y estado de abandono del patrimonio histórico local, ya que la zona debería ser acondicionada y puesta en valor por parte de las instituciones responsables, para preservar la historia de Almuñécar y para el uso responsable mediante visitas guiadas.

Es en este punto donde se pone de manifiesto la necesidad de crear las infraestructuras adecuadas para su correcta promoción. Este enclave geográfico es probablemente el de mayor dificultad para su acceso dado el lugar donde se encuentra la necrópolis, una colina con acantilados hacia el mar lo que supone un riesgo para el visitante.

7.3. Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios

En este punto del itinerario pasamos a visitar el museo de Cueva Siete Palacios, situado en el Cerro de San Miguel. Es la actual sede del museo arqueológico desde el año 1984. En este espacio, el público podrá acercarse a innumerables objetos de gran valor histórico, como son los restos de época argárica. Podrá encontrar todo tipo de cerámicas

púnicas y romanas, objetos, figuras, monedas, vasos de alabastro, ajuares, joyas, materiales de la factoría de salazón, de todas las civilizaciones que han pasado por las tierras de Almuñécar. En lo que respecta a su promoción, este posiblemente es el único edificio histórico acondicionado y con las infraestructuras necesarias para su correcta visita.

FIGURA 9. Vaso egipcio del emperador Apofis I en el Museo Arqueológico. Reliquia exclusiva traída por los navegantes fenicios. Tomada por el autor (2018)

Este museo alberga una gran pieza estrella, un bello vaso egipcio de la época del faraón Apofis I del S. XVII a. C. Este vaso fue traído por los navegantes fenicios en una de sus rutas comerciales por el mar Mediterráneo en su época de expansión. La pieza, de enorme valor histórico, supone una pieza única encontrada en Europa de la etapa egipcia. Es de mármol y en una escritura jeroglífica en forma de sello aparece el nombre del faraón Apofis I. El vaso egipcio fue encontrado en una de las excavaciones que se

realizaron en la Necrópolis de Laurita en la década de los sesenta y que afortunadamente pudo salvarse por parte de los excavadores arqueólogos de la época.

Se trata de una pieza que siempre ha generado fascinación entre los habitantes locales por su gran valor histórico. Esta pieza ha visitado multitud de museos nacionales e internacionales para su exposición. Recientemente, el vaso egipcio de Apofis I ha sido expuesto en el Metropolitan Museum¹¹ de Nueva York¹².

En lo que respecta a algunas características de este museo, debemos mencionar que se encuentra dentro de un criptopórtico romano. Dispone de una nave central longitudinal con siete naves transversales que interseccionan con la central. Los materiales que encontramos son pizarra en las bóvedas, sillarejo irregular en los muros y un relleno de mampostería superpuesto en las bóvedas. Tal como afirma Pellicer (2007), la Cueva de los Siete Palacios es una construcción romana considerada por M. Gómez Moreno (1889 y 1907) y por C. Fernández Casado (1972) como el «castellum aquae» o una gran cisterna terminal del acueducto.

El edificio, en parte destruido, sería de dos plantas con bóvedas, formando en su parte superior una explanada de la acrópolis, donde se ubicaría un santuario, según la estatuaria allí aparecida, fechada en la segunda mitad del s. I p.C. Las excavaciones en su interior (F. Molina, 1983) constataron que su función no es hidráulica, sino más bien una especie de criptopórtico o infraestructura urbanística para nivelar la pendiente del cerro de la parte alta del poblado.

En las campañas de excavación de los años ochenta del siglo XX, se pudo documentar una secuencia cultural en el interior de esta cueva y donde destacó la presencia de un hábitat del Bronce Final, fenicio, púnico e ibérico. Como recoge Pellicer (2007) Molina Fajardo efectuó una serie de sondeos y cortes estratigráficos de urgencia o sistemáticos en diferentes puntos del núcleo urbano antiguo de Almuñécar, a través de los cuales es posible delimitar el perímetro del establecimiento fenicio y púnico y determinar la cronología de la evolución del yacimiento.

Los siete sondeos efectuados se sitúan en El Majuelo, Cueva de Siete Palacios, Era del Castillo, Palacete del Corregidor, calle Real y Plaza de la Constitución de

¹¹ <http://granadaesnoticia.com/almunecar-recibe-el-vaso-de-apofis-i-tras-su-exposicion-en-museo-metropolitano-de-arte-de-nueva-york/> Consultado el 08/01/2019

¹² <https://europatropical.net/2014/09/05/traslado-del-vaso-de-apofis-i-al-metropolitan-museum-of-art-de-ny/> Consultado el 08/01/2019

Almuñécar. La estratigrafía obtenida en el interior de la supuesta cisterna romana (F. Molina, 1987) entregó cuatro niveles: el inferior (IV) con cerámica exclusiva del bronce final, del IX al VIII a.C., el nivel III con cerámica del bronce final mezclado con la fenicia de barniz rojo de fines del s. VIII y los niveles II y I con cerámica púnica y romana imperial.

FIGURA 10. Interior del Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios de Almuñécar. Tomada por el autor (2018)

Esta es la parte que más nos interesa mencionar en nuestra ruta ya que guarda una relación directa con los objetivos de nuestro recorrido. Posteriormente destaca la construcción romana y los usos que se le dieron y lo mismo ocurre para la etapa musulmana. Esta parte, de gran interés histórico y didáctico, no puede ser desarrollada aquí puesto que no es el objetivo de esta ruta cultural.

7.4. Factoría de Salazones Parque Majuelo

La siguiente parada de nuestro itinerario se sitúa junto a las laderas del Castillo de San Miguel, en los Salazones del Parque Botánico El Majuelo. Se trata de un lugar singular y centro de producción y actividad comercial. Los restos encontrados en esta factoría de salazones han permitido constatar que se trata de un lugar con una

cronología que abarca desde el siglo I a. C a finales del IV d. C o principios del V (Molina, 1983).

La gran cantidad de material extraído de esta zona ha aportado información de vital importancia para conocer el pasado de este lugar como de las sociedades que aquí habitaron. También han permitido estudiar otros aspectos como la importancia de las rutas comerciales, los centros de producción o las exportaciones e importaciones de productos alimenticios básicos (Molina, 1983). Estos aspectos le dieron un impulso muy fuerte a la ciudad de Sexi. Como afirma el profesor Gabriel Sierra (2009), las infraestructuras que se crearon a partir del S. I a.C. la convirtieron en un centro de gran actividad económica.

FIGURA 11. Factoría de Salazones en el Parque El Majuelo de Almuñécar. Tomada por el autor (2019).

Como indicamos en la introducción del presente trabajo, son varios los autores que han dejado escritos sobre la importancia de la localidad de Sexi en el pasado. El más destacado, el geógrafo griego Estrabón ya en su obra Geografía de Iberia nos habla de los Salazones Sexitanos.

Las primeras noticias sobre la localización de las factorías de salazón de Almuñécar se remontan a los años 70 del siglo XX. Como se ha mencionado en apartados anteriores, las campañas de excavación que se realizaron en diversas zonas de Almuñécar fueron muy intensas. En el caso de El Majuelo, destacan las excavaciones realizadas por Manuel Sotomayor y Enrique Pareja. Tras describir la importancia arqueológica de estos restos, la investigación arqueológica en la zona se incrementa con la excavación y se realiza de manera continuada. A partir de este momento, con el equipo dirigido por Molina Fajardo, se excava la casi totalidad de la finca de El Majuelo, acompañada de sondeos estratigráficos para establecer la cronología de estos restos.

Años más tarde, lamentablemente, muchos de estos restos fueron enterrados para la construcción del actual Parque Botánico El Majuelo, como se puede ver en la imagen anterior alrededor de los Salazones. La zona al descubierto actualmente se divide en tres sectores bien diferenciados que son:

- Un sector Sur que en la antigüedad estaba limitado por un muro que corre en dirección este a oeste y limitaba la playa contigua en dicha época. Una puerta, posteriormente bloqueada por un cerramiento de piedra, permitía la comunicación de la factoría al mar. Las principales actividades de este sector eran administrativas y de almacén. En esta zona se hallaron más de 700 monedas, muchas de ellas conservadas en el Museo Cueva Siete Palacios.
- El sector central era la parte principal de esta factoría de salazones ya que aquí es donde se pueden observar las piletas de salazón. En éstas se introducía el pescado y se mezclaba en diferentes capas con otras de sal. El proceso tenía una duración de 21 días, que después era introducido en ánforas para poder ser transportado a diferentes lugares del mar Mediterráneo, como a las ciudades de Cartago, Roma y Corinto.
- En el sector Norte, aparecieron restos importantes como un posible templo dedicado a la diosa Minerva. También se puede observar un canal por donde llegaba el agua dulce del acueducto, esta agua permitía el lavado del pescado para posteriormente salarlo. Encima de este canal quedan restos de la escalera que daba acceso a la calle central de la factoría a la ciudad.

Las excavaciones y sondeos que se realizaron por parte del equipo de Molina Fajardo, han documentado la existencia del primer asentamiento fenicio del siglo VIII a. C. Esta característica es de vital importancia y un punto fundamental que pasa desapercibido por la población en general, ya que los salazones solo se asocian a la etapa romana de Sexi.

La visita a los Salazones del Majuelo se verá enriquecida por la abundante señalización que hay disponible en los alrededores de la factoría. Recientemente, desde el Ayuntamiento de Almuñécar y la Concejalía de Cultura, se han mejorado los paneles informativos para dar a conocer a los visitantes la importancia de este emplazamiento clave en la geografía y la historia de la localidad¹³.

El estado de deterioro de este conjunto arqueológico al aire libre es más que evidente, donde es posible apreciar como la vegetación se apodera de estos restos o como en el caso de precipitación abundante durante los meses lluviosos se dan inundaciones de las factoría de salazones.

Otro aspecto interesante a resaltar en este apartado sería sobre las posibilidades que ofrece la Factoría de Salazones del Parque el Majuelo. Es el caso de la recuperación de la técnica de elaboración de la salazón para incorporarla a la gastronomía local del municipio. Esto supondría toda una novedad y constituye un elemento de importante reclamo por parte del sector turístico.

7.5. Necrópolis de Laurita

El siguiente punto de la ruta cultural se encuentra a los pies del Cerro de San Cristóbal. Desde esta posición se podrá observar y explicar la importancia de este cerro en la época fenicia. En esta zona, como se dejó mencionar brevemente en párrafos anteriores, se encuentra la Necrópolis de Laurita. Si a alguien debemos hacer especial mención y homenaje es el arqueólogo Manuel Pellicer Catalá que ha fallecido el pasado mes de abril¹⁴.

En el año 1962 se comenzaron a construir, en el Cerro de San Cristóbal y en su parte oriental, un conjunto de casas para los pescadores de Almuñécar. Al mover estos

¹³ <https://diariosexitano.com/2017/10/11/almunecar-mejora-la-senalizacion-informativa-la-factoria-salazones-del-parque-majuelo/> Consultado el 09/01/2019

¹⁴ <https://almunecardigital.com/almunecar-lamenta-la-muerte-del-arqueologo-manuel-pellicer-catalan/> Consultado el 10/10/2019

terrenos comenzaron a aparecer urnas cinerarias de alabastro y cerámicas que en ese momento pasaron desapercibidas para la arqueología (Pellicer, 2007). Tras el avance de las obras los restos cerámicos, ajuares funerarios de orfebrería, piezas de oro, tal como muestra la FIGURA 12, entre otros objetos que fueron apareciendo constantemente a medida que avanzaban las excavaciones arqueológicas. Estos restos fueron recuperados por la D^a Laura (Laurita) a pesar del saqueo que sufrieron las tumbas.

FIGURA 12. Joyas fenicias de oro encontradas en el Cerro de San Cristóbal de Almuñécar. Imagen recuperada de Cuadernos historia 16.

En el año 1963, el ministerio contacta con Pellicer para ponerlo en conocimiento de los hallazgos aparecidos en Almuñécar en esta zona; las urnas recuperadas con jeroglíficos (aquí apareció el vaso egipcio de Apofis I), cerámicas, enterramientos, etc. Tras su llegada, afirma Pellicer, las tumbas estaban saqueadas y muy deterioradas, un panorama desolador, destruido y restos de ajuares cerámicos de barniz rojo dispersos y fragmentados. A pesar del escaso presupuesto Pellicer realizó excavaciones en el mes de abril y de julio de 1963 en la necrópolis.

FIGURA 13. Construcción del barrio de Los Marinos en el Cerro de San Cristóbal en la década de los 60. Recuperado del grupo Almuñécar día a día/Facebook/imagenes.

Gracias a las excavaciones de Laura y posteriormente de Pellicer, se pudo salvar el 45% de la necrópolis, correspondiente a las tumbas 12-20. El resto de los enterramientos no excavados por ellos, las tumbas 1-3, 10-11, tienen una garantía relativa y las tumbas 4-9 carecen de documentación precisa (Pellicer, 2007). Los restos extraídos y salvados fueron depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Granada, cerrado desde el año 2010 por problemas estructurales del edificio y que se espera su reapertura para el día 18 de mayo coincidiendo con el Día Internacional de los Museos¹⁵. El nombre de la necrópolis del Cerro de San Cristóbal recibió el nombre de

¹⁵ <http://www.europapress.es/andalucia/noticia-arqueologico-granada-ultima-reapertura-exposicion-120-piezas-algunas-ineditas-publico-20180506104547.html> Consultado el 11/01/2019

“Laurita” en agradecimiento a la D^a Laura Prieto Moreno por su labor para salvar este yacimiento extraordinario.

El descubrimiento de esta necrópolis puso de moda la “feniciomanía” ya que se consideró como un catalizador y revulsivo de las investigaciones sobre el mundo fenicio occidental ibérico.

FIGURA 14. Aspecto de la ladera del Cerro de San Cristóbal con la entrada de los pozos funerarios. (Foto Pellicer). Recuperada de Maluquer de Motes (1963).

Pellicer excavó en la década de los sesenta del siglo XX un total de 20 tumbas de pozo y disponen de 22 enterramientos de incineración con urnas de alabastro en esta necrópolis del Cerro de San Cristóbal. La necrópolis es de reducido tamaño y según las investigaciones de Pellicer, puede que se trate de un conjunto de enterramientos pertenecientes a una limitada clase social alta, a una élite prestigiosa de los primeros colonos de Sex, y, por otra parte, a que su encuadre cronológico corresponde como máximo, a tres cuartos de siglo, equivalente a tres generaciones (Pellicer, 2007). Por tanto, se trata de un corto espacio cronológico no comparable al de otras necrópolis vigentes durante largos periodos, como la de Puente de Noy con una datación de 8 siglos.

Sus investigaciones fueron una aportación de grandísimo valor para el conocimiento de los restos fenicios aquí extraídos. En este punto es posible acercarse, mediante la observación y explicación por parte guía, a la importancia que tenía en el pasado este lugar, pasando desapercibido en la actualidad para la mayoría de la población local. Es preciso destacar que la necrópolis se encuentra dentro de una finca privada donde el propietario accedió y autorizó en la década de los sesenta el acceso de Pellicer para realizar las excavaciones pertinentes. Los hallazgos fueron inmensos y de gran valor patrimonial. Actualmente no es posible acceder a dicha necrópolis ante la negativa del propietario actual de la finca.

7.6. Necrópolis de Puente de Noy

La necrópolis de Puente de Noy se sitúa al oeste del río Seco, en la colina donde está construido el instituto de enseñanzas medias IES Antigua Sexi. La necrópolis fue descubierta por un profesor del instituto, que excavó un total de 3 tumbas en el año 1979 (Pellicer, 2007).

Posteriormente se iniciaron campañas de excavación por parte de F. Molina Fajardo y su equipo y ya en el año 1982 se dio a conocer la necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy. Este hallazgo, tras el de Laurita, volvía a poner de manifiesto la importancia de la colonización fenicia en tierras de Almuñécar, poniendo de manifiesto y corroborando lo que afirmaban las fuentes escritas de la época que citan a Sexi como una de las colonias fenicias más destacadas del Mediterráneo hispano (Molina, 1985).

En la zona se excavaron un total de 102 tumbas púnicas de inhumación, con variedad de tipos de ajuares y un amplio abanico cronológico que va desde el S. VII a I a. C. Como afirma Pellicer (2007), el número de tumbas debe ser notablemente superior, habiendo quedado enterrada bajo las construcciones posteriores gran parte de la necrópolis.

Entre las topologías de las tumbas de Punta de Noy podemos encontrar ocho tipos: el tipo I es de hoyo, los tipos II-VI de fosa, comprendiendo variantes con cistas, el tipo VII de cámara y el tipo VIII es de gran pozo de cámara. Prestaremos especial importancia a la gran tumba E-1, cuyo gran pozo de planta de tendencia rectangular mide 5,60m por 5,20m, con una profundidad de 7,50m, excavado en la roca, con escalinata circundante (Pellicer, 2007).

FIGURA 15. Necrópolis de Puente de Noy. Tomada por el autor (2019)

La tumba E-1, excavada en 1981 (F. Molina y C. Huertas, 1983), estaba totalmente saqueada, en cuyo relleno aparecieron numerosos fragmentos de cerámica fenicia correspondiente a platos y copas o cuencos, como residuos de ritos funerarios de simposio o libaciones, y una lucerna griega del s. IV a.C., descontextualizada, usada por los saqueadores de la tumba.

Según afirma F. Molina y C. Huertas (1983) sobre las excavaciones, la tumba E-1 de Puente de Noy reviste un peculiar interés respecto a la necrópolis de Laurita. La de Puente de Noy podría ser la tumba sucesoria de las más modernas de Laurita, tumbas 1-3 y 17 y especialmente de la tumba 18, que disponía de un amplio y profundo pozo no utilizado como enterramiento. Probablemente se intentó que en la tumba 18 de Laurita se construyera una amplia cámara para inhumación en vez de nicho para urna cineraria, similar a la de E-1 de Puente de Noy.

El problema es que el esquisto del subsuelo del Cerro de San Cristóbal era muy duro e impedía excavar una cámara lateral en el fondo del pozo (Pellicer, 2007). El emplazamiento más próximo era en Puente de Noy, que se encontraba a 500 metros de

Laurita. El suelo de Puente de Noy pertenecía al periodo geológico terciario y cuaternario, por tanto era un suelo más blando para realizar excavaciones.

FIGURA 16. Estado actual de la Necrópolis de Puente de Noy. Tomada por el autor (2019)

Otra de las particularidades de la tumba E-1 de Puente de Noy es que representa un cambio importante en la sociedad sexitana del momento. Estos cambios son de tipo social, religioso y funerario, donde la incineración en urna es reemplazada por la inhumación como representa esta tumba.

Recientemente, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha tenido que realizar una intervención en el edificio que protege la tumba E-1 de la necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy¹⁶. El deterioro generalizado de la misma precisa de actuaciones inmediatas y de colaboración entre administraciones públicas con el fin de garantizar la conservación, difusión y conocimiento del Patrimonio Arqueológico de Almuñécar.

¹⁶ <https://www.elindependientedegranada.es/cultura/junta-repara-edificio-que-protege-tumba-principal-necropolis-fenicio-punica-puente-noy> Consultado el 19/03/2019

En definitiva, este punto clave de la ruta es de gran valor arqueológico y patrimonial y será el cierre de colofón del recorrido. Ante la gran cantidad de tumbas existentes en la zona, solo podemos limitarnos a observar el conjunto de tumbas en los alrededores y más próximas al IES Antigua Sexi. El acceso a las mismas no es el más deseable ya que no tienen el acondicionamiento requerido para las visitas. La mayor parte está en un estado de abandono, carecen de paneles informativos y no son accesibles para el público en general. Gran parte de la necrópolis se encuentra en las inmediaciones del centro de enseñanzas medias, una posición privilegiada y de fácil acceso al conjunto de tumbas.

8. NECESIDAD DE PROTEGER Y POTENCIAR LOS RECURSOS HISTÓRICOS DE ORIGEN FENICIO

Los recursos fenicios, o relacionados con la civilización fenicia, que actualmente se promocionan en el término municipal de Almuñécar para residentes y visitantes, se realiza fundamentalmente a través de la web del Patronato de Turismo de Almuñécar¹⁷ y en la Base de Patrimonio Inmueble de Andalucía¹⁸.

El análisis de los contenidos de la citada web permite afirmar que sólo se promocionan: el Museo Arqueológico de la ciudad, ubicado en la Cueva de Siete Palacios, la Factoría de salazón de pescado que se localiza en el Parque arqueológico-botánico de El Majuelo y el monumento en bronce a los fenicios, situado en el Paseo del Attilio de la ciudad, realizado por el escultor contemporáneo granadino y doctor en Bellas Artes, D. Miguel Moreno Romera.

Sin embargo, cuando recurrimos a fuentes oficiales para conocer los que realmente existen, podemos comprobar que su número es mayor y la importancia de los que no aparecen es muy alta.

La Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, nos indica que Almuñécar dispone de los siguientes emplazamientos donde se han

¹⁷ <http://www.turismoalmunecar.es/> Consultado 4/12/2018

¹⁸ <https://guiadigital.iaph.es/> Consultado el 15/12/2018

encontrado y/o se exponen restos¹⁹: centro histórico de la ciudad de Almuñécar (código: [01180170004](#)), Cueva de los Siete Palacios que alberga al Museo Arqueológico (código: [01180170005](#)), el Majuelo (código: [01180170026](#)), las construcciones funerarias de Montevelilla o también denominadas de Cerro Velilla (código: [01180170022](#)), sitio arqueológico de Puente Noy (código: [01180170023](#)), Necrópolis Laurita (código: [01180170024](#)), Cueva del Jarro (código: [01180170059](#)), Pago del Sapo (código: [01180170021](#)).

La valoración que puede realizarse de esta constatación es que además de tener una información incompleta, es escasa y muy descriptiva, centrándose sólo en los recursos/bienes que son visitables en la actualidad. Esto es importante subsanarlo ya que entre otras razones, constituyen las huellas patrimoniales de quienes fundaron la ciudad de Sex y la integraron en los circuitos comerciales del Mediterráneo.

Además, su adecuación, puede reducir el expolio al que tradicionalmente han estado sometidos los yacimientos arqueológicos en esta ciudad. Como ya mencionaba Pellicer en los trabajos realizados en la década de los sesenta, las principales necrópolis de la ciudad fueron expoliadas y saqueadas tras su descubrimiento, dando lugar a una pérdida muy importante de materiales y restos arqueológicos clave para explicar la evolución histórica de la ciudad y de sus habitantes.

Por ello se constata que desde las instituciones responsables, no se hace o se lleva a cabo todo el trabajo posible para salvaguardar dichos recursos y para su puesta en valor. La necesidad de creación de infraestructuras para su promoción es esencial. De ahí el interés de nuestra propuesta de ruta cultural como instrumento dinamizador y como posible salvación del legado histórico que dejaron los fenicios en la localidad de Almuñécar. La siguiente fotografía FIGURA 17 muestra el estado actual de los paneles informativos de la necrópolis de Puente de Noy.

¹⁹ <https://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/frmSimple.do;jsessionid=854A24E49436F2D89DF4E082493D8FE8> Consultado 15/12/2018

FIGURA 17. Estado actual del panel informativo sobre la Necrópolis de Puente de Noy. Tomada por el autor (2019)

Como muestra la FIGURA 18 existe una dejadez por parte de las instituciones responsables en lo que respecta al cuidado y accesibilidad de dicho patrimonio histórico. Este panel informativo o incluso el mismo interior de la necrópolis se encuentra en un estado de deterioro más que lamentable que impide informar al visitante de lo que está observando. Si atendemos al interior del recinto se aprecia como la vegetación del lugar ha invadido la mayor parte de este sector de la necrópolis, tal como muestra la imagen siguiente. Son ejemplos actuales que precisan de medidas urgentes de rehabilitación y conservación del patrimonio.

FIGURA 18. Estado actual de la Necrópolis de Puente de Noy. Tomada por el autor (2019)

En fechas más recientes, desde la Concejalía de Cultura de Almuñécar se está promoviendo las rutas históricas guiadas por algunos de los restos arqueológicos del municipio. Se llevan a cabo en un programa anual por parte de la arqueóloga municipal y se celebra un domingo al mes²⁰. Se trata de una propuesta positiva y que está teniendo gran acogida por el sector turístico pero también por la población local del municipio de Almuñécar, que muestra gran interés por conocer las raíces de su historia local, en la mayoría de los casos totalmente desconocida para sus habitantes locales.

Se trata de un programa con una buena finalidad pero que no puede sacar el máximo partido a dichos recursos por la escasez de infraestructuras y falta de accesibilidad a las diferentes zonas con presencia de restos fenicios. Los expolios que han sufrido los diferentes lugares desde hace décadas han sido constantes y su acondicionamiento para su visita podría evitarlos.

²⁰ <https://diariosexitano.com/2019/03/25/medio-centenar-de-personas-conocieron-la-necropolis-de-puente-de-noy-de-almunecar/> Consultado el 19/05/2019

La FIGURA 19 y 20 nos muestra como las visitas históricas guiadas hacia el patrimonio arqueológico de la localidad tienen una demanda real y constituye un atractivo desde el punto de vista del ocio cultural.

FIGURAS 19 y 20. Visitas guiadas a la Necrópolis de Puente de Noy. Imágenes recuperadas de <https://diariosexitano.com/2019/03/25/medio-centenar-de-personas-conocieron-la-necropolis-de-puente-de-noy-de-almunecar/>

En lo que respecta a la Figura 20, nos encontramos ante una de las novedades más recientes que se han llevado a cabo en la localidad. Se trata de un edificio contemporáneo que cubre el hipogeo y que permite al visitante adentrarse al conocimiento de los fenicios.

9. LAS RUTAS CULTURALES Y EL ARQUEOTURISMO COMO VÍA DE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO

Ante la necesidad de proteger y potenciar el patrimonio existente, surgen nuevas vías de investigación y trabajos de grupos interdisciplinares enfocados a la creación de rutas culturales y nuevas ramas de conocimiento como es el caso del arqueoturismo o turismo arqueológico. Tresserras (2004) afirma que el arqueoturismo es una modalidad bajo la que se presentan propuestas y productos culturales y turísticos en los que la arqueología es el ingrediente principal. Ciertamente es que en el imaginario cuando se habla de turismo arqueológico vienen a la mente imágenes de Egipto, Grecia, Italia, Túnez, Turquía, México o Perú. Curiosamente pocos son los turistas que asocian España como destino de turismo arqueológico.

Las rutas culturales son una apuesta novedosa como se viene haciendo en otras ciudades de España como es el caso de las recreaciones históricas de Cartagena, (Romanos y Cartagineses), Tarragona (Tarraco Viva), entre otros. Durante la etapa estival, Almuñécar ha optado por representaciones teatrales durante la época estival, de la ciudad de Sexi Ilirium Firmun siendo todo un éxito. Desde hace años se viene trabajando en diferentes programas donde se ha creado una red para trabajar sobre turismo arqueológico.

Las rutas culturales, como afirma Tresserras (2004), constituyen un producto más para potenciar y promocionar el patrimonio arqueológico y constituye una estrategia para mejorar su eficacia. Hernández (2011) subraya que estos recorridos turísticos toman distintas denominaciones tales como corredores, rutas, circuitos, caminos o itinerarios, y tratan de resaltar determinados recursos que están presentes en el territorio. Dentro de este el visitante puede seleccionar determinada categoría patrimonial que pueden ser manifestaciones culturales, testimonios del pasado arqueológico o histórico, patrimonio artístico, entre otros.

Hernández (2011) realiza una clasificación de las diferentes rutas que podemos encontrar:

Rutas	Subtipos
Específicas Patrimoniales	Rutas del Patrimonio Etnológico
	Rutas del Patrimonio Histórico y/o arqueológico
	Rutas del Patrimonio Natural
	Caminos Históricos e Itinerarios Culturales
Específicas Imaginadas	Literarias-cinematográficas-televisivas
	Personalidades históricas y personajes ficticios célebres
	Mágicas, esotéricas, míticas, legendarias
Genéricas o mixtas	Mosaico de recursos (rutas y circuitos)

TABLA 1. *Tipos de rutas y subtipos. Recuperado de Hernández (2011).*

Según esta clasificación, nuestra propuesta de ruta cultural se enmarcaría dentro del tipo específicas patrimoniales y con el subtipo de ruta del Patrimonio Histórico y/o arqueológico.

Entre las ventajas de la creación de rutas, Fernández y Ramos (2005, pp. 106-107) consideran que las rutas turísticas permiten consolidar la cultura productiva regional; dinamizar las economías regionales y locales; sensibilizar y concienciar de la importancia del patrimonio; incorporar a los grandes circuitos nacionales otros circuitos turísticos localizados en espacios marginados; y preservar el patrimonio. Pulido (2006, pp. 111) se muestra favorable a este tipo de proyectos culturales debido a que, según el autor, su creación promueve la cooperación; abarata la gestión; permite una promoción e información unificada y un mejor acceso a los mercados; y, además, es un buen pretexto para impulsar mecanismos de intervención sobre el territorio, como la construcción de carreteras y equipamientos; la mejora del transporte; la recuperación del patrimonio; la limpieza y adecuación de áreas urbanas degradadas o la señalización.

Para ver la utilidad de esta nueva rama de conocimiento y, para el caso de nuestra ruta cultural, elaboramos una serie de fichas patrimoniales/turísticas (ver apéndice documental) para cada uno de los recursos fenicios existentes en la localidad de Almuñécar.

10. EL ITINERARIO CULTURAL INTERNACIONAL Y LA RUTA DE LOS FENICIOS. PROPUESTA DE INCLUIR LA LOCALIDAD DE ALMUÑÉCAR.

En este apartado se propone insertar a la localidad de Almuñécar en lo que se conoce como el Itinerario Cultural Internacional que está reconocido desde el año 2003 por el Consejo de Europa y que se denomina la Ruta de los Fenicios²¹. La ruta pasa por 18 países y por más de 80 ciudades. La propuesta se centra en el legado de fenicios y púnicos de tres continentes y que es considerado como el Itinerario de Interculturalidad Mediterránea²².

Esta cuestión justifica el convencimiento de que “el patrimonio cultural europeo no es sólo un legado del pasado, es también un recurso imprescindible para nuestro futuro, dado su incuestionable valor educativo y social, su considerable potencial económico, así como su importante dimensión en cooperación internacional”²³.

Por otro lado, encontramos que diferentes organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Ministerio de Turismo de Líbano y el Consejo de Europa presentaron en 2016 en el evento del World Travel Market de Londres un Programa Cultural sobre la Ruta de los Fenicios. En dicho programa se potencia la elaboración de itinerarios turísticos culturales como prueba piloto para ser incorporados en el Itinerario de los Fenicios.

Esta propuesta tiene diferentes fases o periodos como son: la fase de los orígenes de los fenicios, la que se corresponde con la etapa púnica y el mar y una fase final que hace referencia a la expansión de los fenicios. Es preciso destacar que en esta última fase es donde entrarían todas las ciudades de España con presencia de restos fenicios.

Por otro lado, en este evento también se potenció la cooperación entre instituciones y entre empresas de carácter público y/o privado para la potenciación y desarrollo de itinerarios turísticos culturales que permitan impulsar dicho proyecto.

La importancia de este tema (Hernández, 2011; Morère, 2012) ha llevado al Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, a aprobar el 17 de mayo de 2017, una Decisión por la que estableció 2018 el Año Europeo del Patrimonio Cultural.

²¹ <https://www.coe.int/es/web/cultural-routes/the-phoenicians-route> Consultado el 24/03/2019

²² <http://www.arqueotur.org/rutas/ruta-de-los-fenicios.html> Consultado 27/12/2018

²³ <http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimonio-union-europea/a-europeo-patrimonio.html> Consultado 2/01/2019

Se trata de una gran oportunidad para la diversificación de la oferta turística del municipio potenciando y protegiendo su gran patrimonio histórico. Además, puede ser aprovechado desde las áreas rurales (Briedenhann, J. y Wikens, E. 2003) contiguas, para que pongan en valor sus importantes recursos fenicios e incrementar sus relaciones culturales y también económicas con las principales ciudades fenicias del Mediterráneo.

En la zona de la costa de Granada, desde hace unos años quedó inaugurado el tramo de la A-7 y de la A-44, lo que ha mejorado los accesos y los tiempos de distancia entre municipios de la zona. Esta parte es importante ya que Almuñécar se sitúa, por la A-7, a una hora del aeropuerto de Granada y de Málaga (unos 80 kilómetros aproximadamente). Existe un perfil de turista que busca rutas culturales históricas y la comunicación vía carretera es tiempos cortos es esencial para atraerlos.

A esta realidad se suma el fuerte desarrollo que está surgiendo en el Puerto de Motril, segunda ciudad en número de habitantes de la provincia de Granada. La localidad se encuentra a escasos 21 kilómetros, a unos 20 minutos de Almuñécar. Motril está potenciando su puerto de viajeros y el desarrollo del puerto como motor económico del municipio, ya que tiene autoridad portuaria independiente.

Si atendemos a los diferentes elementos que son precisos tener en cuenta en nuestra propuesta, observamos que el desarrollo de esta ruta cultural histórica va supeditada a otras propuestas de desarrollo local y comarcal, como son el caso de los transportes y de las infraestructuras portuarias.

La presente propuesta de incluir esta zona en el Itinerario Cultural Internacional denominado Ruta de los Fenicios muestra potencialidades claras a tener muy en cuenta por parte de las autoridades pertinentes ya que muchos de los recursos fenicios se encuentran en un estado excepcional.

11. CRONOGRAMA, COMPETENCIAS DE LA RUTA CULTURAL HISTÓRICA Y APLICABILIDAD PRÁCTICA

11.1. Consideraciones generales sobre la ruta cultural histórica fenicia

En la siguiente tabla se propone un cronograma sobre el tiempo estimado para la realización de la ruta histórico-cultural a pie por los diferentes restos fenicios de la

localidad de Almuñécar. Para la realización de la misma se estima una duración aproximada de seis horas como se puede observar en la siguiente tabla:

HORA	LUGARES
8:30 – 9:00h	Inicio Paseo del Altillo (Monumento al Fenicio)
9:00 – 9:30h	Trayecto hacia la segunda parada
9:30 – 10:00	Segunda parada Necrópolis Monte Velilla
10:00 – 11:00h	Trayecto por el casco antiguo hacia tercera parada
11:00 – 12:00h	Visita Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios
12:00 – 12:30h	Trayecto hacia la cuarta parada
12:30 – 13:00h	Parada Salazones Parque Majuelo
13:00 – 13:30h	Trayecto hacia la quinta parada
13:30 – 13:45h	Explicación Necrópolis Laurita
13:45 – 14:00h	Trayecto Cuesta Chinasol hacia la sexta parada
14:00 – 14:30h	Parada final Necrópolis Puente de Noy

TABLA 2. *Elaboración propia.*

11.2. Competencias que se pueden lograr con la realización de rutas culturales históricas

A través de la realización de la ruta histórico-cultural fenicia los visitantes pueden alcanzar una serie de competencias generales como son:

- Comprender y estructurar de forma adecuada diferentes hechos históricos en la época fenicia.
- Transmitir, divulgar y difundir el conocimiento adquirido sobre los fenicios.
- Conocer el espacio geográfico local a través de una aproximación general con especial atención a los asentamientos fenicios.
- Adquirir una conciencia crítica y sensibilidad sobre la necesidad de preservar el patrimonio histórico local de Almuñécar.
- Comprender la evolución histórica y el funcionamiento de las sociedades humanas en la Península Ibérica en la Antigüedad.

11.3. Aplicabilidad práctica de los estudios históricos

Con el presente trabajo se pretende demostrar que los estudios históricos pueden ganar protagonismo y cómo es posible ganar en aplicabilidad práctica con los trabajos de investigación. La aplicación de diferentes herramientas como los SIG, las fichas patrimoniales, la creación de rutas culturales, propuestas encaminadas a la preservación del patrimonio, entre otras, ofrecen un amplio abanico para los historiadores que debe ser tenido muy en cuenta.

Precisamente los estudios de Grado en Historia o de Posgrado, no son atractivos desde el punto de vista del mercado laboral siendo desprestigiados con normalidad. Es preciso abrir nuevos campos de investigación, nuevas profesiones relacionadas con el patrimonio que pueden llevar a cabo los historiadores por tener las competencias para ello. En este trabajo se constata la aplicabilidad práctica de los estudios históricos y la utilidad de la propuesta de ruta histórico-cultural como elemento dinamizador de la economía de muchos pueblos.

En esta investigación incluimos en el apéndice documental mediante la utilización de un Sistema de Información Geográfica y la utilización de una Ortofoto digital del satélite PNOA (máxima actualidad), el trazado de la ruta cultural por los restos fenicios de Almuñécar. Además, en este mismo apéndice, incluimos un total de seis fichas patrimoniales elaboradas y adaptadas a estos recursos. La ficha patrimonial no compone un modelo cerrado y exclusivo sino que se realiza con intención de seguir mejorando este modelo de cara a futuras investigaciones.

12. CONCLUSIONES

La propuesta de ruta cultural histórica por los restos fenicios de Almuñécar ha tratado de poner en valor el patrimonio histórico de la localidad y al mismo tiempo aportar nuevas perspectivas a los estudios históricos por parte de los historiadores. La presente investigación denuncia el estado lamentable de muchos de estos recursos y presiona a las autoridades e instituciones competentes en materia de patrimonio a impulsar medidas destinadas a la conservación del patrimonio histórico de Almuñécar.

Tras enmarcar los yacimientos fenicios de Almuñécar en el contexto histórico y geográfico de la época se ha podido determinar cuáles son los restos fenicios existentes

y que se encuentran en buen estado de conservación que, actualmente, quedan vestigios presentes en diferentes lugares del municipio.

A través de la aplicación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) se ha podido localizar cada uno de los recursos de origen fenicio existentes en Almuñécar y conectarlos en una ruta histórico-cultural para su visita. Para obtener la máxima potencialidad de dicha ruta histórico-cultural se necesitan medidas urgentes encaminadas a la preservación del patrimonio y la creación de infraestructuras adecuadas para su visita.

En las páginas anteriores queda expuesto la importancia del legado fenicio en el municipio de Almuñécar y de la necesidad de sensibilización hacia el patrimonio histórico por parte de la población local y de los visitantes. Además se pone de manifiesto la potencialidad que ofrece como recurso capaz de diversificar la oferta cultural por ejemplo desde el punto de vista del turismo, o lo que se conoce en la actualidad como Arqueoturismo, una modalidad de turismo en auge. En este punto se han elaborado varias fichas patrimoniales turísticas asociadas a los diferentes recursos y que nos permite conocer con más detalle cada uno de los restos fenicios existentes en el municipio.

Las rutas culturales históricas constituyen elementos esenciales para la puesta en valor del patrimonio, como se vienen desarrollando durante los últimos años gran variedad de trabajos en diferentes países, entre ellos España. El apoyo institucional por parte de las instituciones europeas, como es el caso del Consejo de Europa, es más que evidente facilitando recursos económicos para la creación de Itinerarios Culturales de ámbito internacional, como la denominada Ruta de los Fenicios. Así, la investigación solicita a las autoridades locales responsables en materia de patrimonio actuaciones inmediatas de adecuación e infraestructuras que posibiliten la visita y que Almuñécar sea incluida en la Ruta de los Fenicios impulsada por el Consejo de Europa.

Desde el punto de vista profesional el presente trabajo hace hincapié en que existen otras vías para los historiadores y que su función en la sociedad actual es más que necesaria, los estudios históricos pueden tener una aplicabilidad práctica si generalizamos el uso de diferentes herramientas metodológicas como son los SIG desde diferentes enfoques. Las dificultades para llevar a cabo la investigación las encontramos

principalmente en el trabajo de campo y/o en el acceso a determinados recursos de origen fenicio, por su escaso acondicionamiento para su correcta visita.

En definitiva, la ruta histórico-cultural por los restos fenicios de Almuñécar se plantea como un modelo a seguir y una forma de abordar la temática de los fenicios y ver las posibilidades que ofrecen las rutas histórico-culturales desde el punto de vista económico para el desarrollo local de los municipios. Este trabajo ofrece otras perspectivas futuras ya que puede ser el punto de partida de otras investigaciones en esta materia o seguir mejorando el conocimiento de la sociedad fenicia en la costa de Granada. Es necesario hacer visitables estos restos y se podría elaborar una Guía detallada para realizar el recorrido por parte de los residentes y visitantes. El patrimonio histórico de Almuñécar es inmenso y tenemos la responsabilidad de preservarlo y ponerlo en valor para el beneficio y disfrute de la población actual y de futuras generaciones. En este contexto, la figura del historiador no puede quedar relegada y apartada de esta realidad local.

13. BIBLIOGRAFÍA

- Adroher, A. y Cobos, A. (2007). De marineros a ciudadanos. El mundo fenicio en la costa granadina entre los siglos IX y I a.C. Patrimonio Arqueológico de la Costa de Granada. De la prehistoria a la Edad Moderna. España: Ed. Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro y Diputación de Granada.
- Arribas Palau, A. (2009). Nuevos hallazgos fenicios en la costa andaluza mediterránea. *Zephyrus*, 18, pp. 11.
- Blanco Freijero, A., González, C. y Shubart, H. (1995). Los fenicios. *CUADERNOS historia 16*, nº 1. Madrid.
- Bravo Jiménez, S. (2000). Evolución y poblamiento fenicio en la costa mediterránea andaluza. Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, *Historia Antigua*, 13, pp. 13-44.
- Bosch Gimpera, P. (1975). *Prehistoria de Europa*. Madrid
- Briedenhann, J. y Wikens, E (2003). Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas. Vibrant hope or impossible dream? *Tourism Management*. 57. 1-9.
- Capel, H. (2005). Las rutas culturales como Patrimonio de la Humanidad. El caso de las fortificaciones americanas del Pacífico. Biblio 3W. *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, Universidad de Barcelona, vol. X, nº 562. Recuperado de <http://www.ub.es/geocrit/b3w-562.htm>
- Cruz Andreotti, G. (1987). Un acercamiento historiográfico al Tartessos de Schulten. *Baetica* 10, pp. 227-240.
- Cuenca Toribio, J. M. (2005). *Historia general de Andalucía*. Madrid: Editorial Almuzara.
- Domínguez Monedero, A. (1984). Reflexiones acerca de la sociedad hispana reflejada en la “Geografía” de Estrabón. *Lucentum. III* (1984). ISSN 0213-2338, pp. 201-218.
- Fernández, G. y Ramos, A.G. (2005). Patrimonio industrial y rutas turísticas culturales: algunas propuestas para Argentina, *Cuadernos de Turismo 15*, pp. 97-112

- García y Bellido, A. (1942). *Fenicios y cartagineses en Occidente*. Madrid.
- García, J., Sánchez, I., Adroher, A., Dorado, A., Larios, R., Maroto, R.,...Urquieta, E. (2018). El yacimiento arqueológico de Monte Velilla (Almuñécar, Granada). En Editorial Universidad de Granada. *Cuaderno técnico 7 "yacimientos arqueológicos y artefactos. Las colecciones del departamento de prehistoria y arqueología (I)"*, pp. 91-95. España: Granada.
- Gómez Espelosín, J. (2012). *Geografía de Iberia, Estrabón*. Madrid: Alianza Editorial.
- Hernández Ramírez, J. (2011). Los caminos del Patrimonio. Rutas turísticas e itinerarios culturales. *Revista Pasos*. 9, 2, pp. 225-236.
- Tresserras, J.J. (2004). El arqueoturismo o turismo arqueológico: un paso más para la valorización del patrimonio arqueológico. *Boletín Cultural Nº 9: Turismo Arqueológico*.
- Maluquer de Motes, J. (1963). Descubrimiento de la necrópolis de la antigua ciudad de Sexi en Almuñécar (Granada), *ZepHyrus XIV*, pp. 57-61.
- Maroto Martos, J. C. y Najarro Martín, U. 2018. Un recorrido por los restos fenicios de Almuñécar (Granada, España), medio para mejorar su turismo cultural. *Actas del I Congreso Internacional Turismo Transversal y Paisaje TOURISCAPE*, Torremolinos, Málaga, España, pp. 142-154.
- Martín Córdoba, E. y Recio Ruiz, A. (2002). *Los fenicios en la costa de Vélez-Málaga*. Málaga: Axarmedia.
- Marzoli, D. (2006). La investigación sobre los fenicios en la costa de Vélez-Málaga: pasado y presente. *Mainake*, XXVIII, pp. 243-255.
- Mederos Martín, A. y Ruíz Cabrero, L.A. (2002). La fundación de Sexi-Laurita (Almuñécar, Granada) y los orígenes de la penetración fenicia en la vega de Granada, Homenaje a Manuel Pellicer, I, *Spal*, 10, pp. 41-67.
- Molina Fajardo, F. Ruíz Fernández, A. y Huertas Jiménez, C. (1982). *Almuñécar en la Antigüedad. La necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy I*. Patrocinado por la Diputación Provincial de Granada y Excelentísimo Ayuntamiento de Almuñécar.

- Molina Fajardo, F. y Huertas Jiménez, C. (1985). *Almuñécar en la Antigüedad. La necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy II*. Patrocinado por la Diputación Provincial de Granada y Excelentísimo Ayuntamiento de Almuñécar.
- Molina Fajardo, F. y Jiménez Contreras, S. (1983). La factoría de salazones El Majuelo. *Almuñécar Arqueología e Historia I*, pp. 279-190.
- Molina Fajardo, F., Huertas Jiménez, C. y López Castro, J. L. (1984). Hallazgos púnicos en El Majuelo, *Almuñécar. Arqueología e Historia II*, pp. 275-289.
- Molina Fajardo, F. (1986). Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios, los fenicios en la Península Ibérica. *Ausa*, vol. I, pp. 193-216.
- Molina Fajardo, F. y Bannour, A. (2000). Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios. *Actas del IV Congreso Internacional de Estudios fenicios y púnicos, Cádiz*, Vol. IV, pp. 1645-1663.
- Morère, N. (2012). Sobre los itinerarios culturales del ICOMOS y las rutas temáticas turístico-culturales. Una reflexión sobre su integración en el turismo. *Revista de Análisis Turístico*, nº 13, 1º semestre, pp. 57-68.
- López Castro, J.L. (1986). El inicio de la acuñación de moneda en la ciudad de Sexs. *Acta de numismática*, nº 16, pp. 65-72.
- López Castro, J.L. (1992). *La colonización fenicia en la Península Ibérica: 100 años de investigación*. Instituto de Estudios Almerienses, España.
- López Castro, J.L. (2008). El poblamiento rural fenicio en el sur de la Península Ibérica entre los siglos VI a III a.C. *Gerión*, 26, nº1, pp. 149-182.
- López Fernandez, Mª I. (2006). Diseño y programación de itinerarios culturales. PH *Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, nº 60, pp. 20-33.
- Pastor Muñoz, M. (1983). Fuentes antiguas sobre Almuñécar (Sexi Firmum Iulium), *Almuñécar. Arqueología e Historia*, pp. 205-235.
- Pastor Muñoz, M. (2000). Fuentes antiguas sobre Almuñécar, Almuñécar Romana (Molina Fajardo, F). Granada, pp. 13-29.
- Pellicer, M. (1962). Excavaciones en la necrópolis púnica "Laurita" del Cerro de San Cristóbal (Almuñécar, Granada), *Excavaciones Arqueológicas en España 17*. Madrid.

- Pellicer, M. (1985). Sexi fenicia y púnica. *Aula Orientalis III* (12), pp. 85-107.
- Pellicer, M. (2007). La necrópolis Laurita de Almuñécar (Granada) en el contexto fenicio Mediterráneo. *Cuad. Arq. Mediterránea 15*. Barcelona.
- PGOU Ayuntamiento de Almuñécar (2016): Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Almuñécar-La Herradura. Avance de Planeamiento. Documento de análisis.
- Prats, J. (2018). *Didáctica de la Geografía y la Historia*. Barcelona, España: Editorial Graó.
- Pulido, J.I. (2006). ¿Por qué no funcionan turísticamente algunos itinerarios o rutas culturales?», *Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico* 60, pp. 110-113.
- Sánchez López, E. (2013). El puerto de Sexi Firmum Iulium. Evidencias de una estructura portuaria en las excavaciones realizadas en 1972 en el majuelo (Almuñécar, Granada). *Revista Zephyrus*, 72, pp. 139-151.
- Schubart, H. y Niemeyer, H.G. (1976). Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asentamiento en la desembocadura del río Algarrobo. *E.A.E.*, 90. Madrid.
- Schulten, A. (1972). *Tartessos*. Madrid.
- Sierra Santos, G. (2009). *El mar como frontera. Castillos y fortalezas de Almuñécar y La Herradura*. Granada, España: Ediciones Garum.
- Sotomayor, M. (1971). Nueva factoría de salazones de pescado en Almuñécar (Granada), *Noticiario Arqueológico Hispánico*, 15, pp. 148-178.

14. WEBGRAFÍA, VISORES CARTOGRÁFICOS Y PRENSA ONLINE

- Ayuntamiento de Almuñécar (2018). Recuperado de <http://www.almunecar.es/>
- Digital, A. (26 de abril de 2018). Almuñécar lamenta la muerte del arqueólogo Manuel Pellicer Catalán. Almuñécar Digital. Recuperado de <https://almunecardigital.com/almunecar-lamenta-la-muerte-del-arqueologo-manuel-pellicer-catalan/>

- Documanía (2015). El esplendor de los fenicios (Historia) [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.dailymotion.com/video/x2fve8y>
- El sur profundo (24 febrero 2012). Los fenicios. La Historia de un imperio [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=m6tsfu_Vs68
- Guía de Almuñécar (1 de julio de 2014). Recuperado de <https://www.guiadealmunecar.com/telefonos-de-servicios-publicos-almunecar/>
- Haro, J. M. (11 de octubre de 2017). Almuñécar mejora la señalización informativa de la Factoría de Salazones del parque El Majuelo. Diario Sexitano. Recuperado de <https://diariosexitano.com/2017/10/11/almunecar-mejora-la-senalizacion-informativa-la-factoria-salazones-del-parque-majuelo/>
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Base de datos del patrimonio inmueble de Andalucía (2018). Recuperado de <https://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/frmSimple.do;jsessionid=854A24E49436F2D89DF4E082493D8FE8>
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2018). Junta de Andalucía. Recuperado de <http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia>
- Instituto Europeo de Rutas Culturales. Council of Europa. Cultural rutas (2010). Recuperado de http://ponorte.com/downloads/verne/1.MODULO-1_RUTAS-CULTURALES.pdf
- Instituto Geográfico Nacional (2018). Madrid. Recuperado de <http://www.ign.es/web/ign/portal>
- Museo Arqueológico Provincial de Granada (2018). Recuperado de <http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/maegr/>
- Press. E. (6 de mayo de 2018). El Arqueológico de Granada ultima su reapertura con la exposición de unas 120 piezas, algunas inéditas para el público. Europa Press Andalucía. Recuperado de <http://www.europapress.es/andalucia/noticia-arqueologico-granada-ultima-reapertura-exposicion-120-piezas-algunas-ineditas-publico-20180506104547.html>
- Redacción (21 de enero de 2015). Almuñécar recibe el vaso de Apofis I tras su exposición en Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Granada es noticia.

Recuperado de <http://granadaesnoticia.com/almunecar-recibe-el-vaso-de-apofis-i-tras-su-exposicion-en-museo-metropolitano-de-arte-de-nueva-york/>

Rincones de Granada (2018). Monumento a los fenicios. Recuperado de <https://rinconesdegranada.com/monumento-los-fenicios>

Sebastiani, S. (30 de septiembre de 2012). Los arqueólogos rescatan el cementerio milenario de Almuñécar. Granada Hoy. Recuperado de http://www.gradahoy.com/granada/arqueologos-rescatan-cementerio-milenario-Almunecar_0_629637474.html

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) (2018). Recuperado de <https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/index2.htm>

Tropical, E. (5 de septiembre de 2014). Traslado del vaso de Apofis I al “Metropolitan Museum of Art de NY. Europa Tropical. Recuperado de <https://europatropical.net/2014/09/05/traslado-del-vaso-de-apofis-i-al-metropolitan-museum-of-art-de-ny/>

Tropical, E. (26 de septiembre de 2017). Descubierta en Monte Velilla la tercera necrópolis fenicia de Almuñécar. Europa Tropical. Recuperado de <https://europatropical.net/2017/09/26/descubierta-en-monte-velilla-la-tercera-necropolis-fenicia-de-almunecar/>

Turismo Almuñécar (2018). Factoría de salazón de pescado. Recuperado de <http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/factoria-de-salazon-de-pescado/>

Turismo Almuñécar (2018). Monumento a los fenicios. Recuperado de <http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/monumento-a-los-fenicios/>

Turismo Almuñécar (2018). Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios. Recuperado de <http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/museo-arqueologico-cueva-de-siete-palacios/>

APÉNDICE DOCUMENTAL Y GRÁFICO

1. Cartografía ruta cultural fenicia por la localidad de Almuñécar

Figura 19. Ortofografía tomada del PNOA máxima actualidad (2018) y trazado de la ruta cultural propuesta por los principales restos fenicios existentes en la localidad de Almuñécar (Granada). Elaboración propia.

Figura 20. Propuesta de cartografía y elaboración de ruta cultural fenicia por los principales restos de la localidad de Almuñécar (Granada). Elaboración propia mediante ArcGis.

2. Boceto de la necrópolis de Puente de Noy. Recuperado de Fajardo 1985.

*En negrita las zonas con presencia de tumbas fenicias.

3. Fichas turísticas/patrimoniales

<i>Ficha nº 1</i>			
Recurso Arqueológico	Localiz. Centro	Código N1	Foto
Denominación Nombre del recurso: Monumento al fenicio Origen: 1987 Cronología: 1987-actualidad			
Ubicación: Paseo de Altillo, frente a la playa Puerta del Mar, zona emblemática de Sex.			
Organismo responsable: Ayuntamiento de Almuñécar			
CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO			
Descripción: monumento en bronce realizado por el escultor Miguel Moreno en homenaje a los fenicios como fundadores de la ciudad de Sex.			
Especificidad: escultura en bronce que representa a un fenicio abordo de un hipopó, barco fenicio de madera de cedro característico de la época, utilizado para navegar las costas.			
Accesibilidad: Excelente <input checked="" type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input type="checkbox"/>			
Infraestructura turística			
-Señalización: Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input checked="" type="checkbox"/>			
-Servicio de información: Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input checked="" type="checkbox"/>			
-Equipamientos y servicios: Excelente <input checked="" type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input type="checkbox"/>			
Infraestructura general (si existe especificar) No existe una infraestructura ya que se encuentra en el mismo Paseo del Altillo			
Actividades complementarias (si existe especificar) No se celebran actividades			
Grado de planificación (si existe) No existe grado de planificación			
Nivel y grado de utilización			
-Número aproximado de visitantes: SIN REGISTRO			
-Tipo de segmento de demanda: turismo cultural			
-Disponibilidad en el tiempo: 24 horas			
VALORACIÓN DEL RECURSO			
Importancia actual (escala valor de 1 a 5)			
5 1- Complementa otros recursos		5 4- Atractivo a nivel nacional	
5 2- Motiva corrientes turísticas locales		5 5- Atractivo a nivel internacional	
4 3- Motiva corrientes turísticas regionales			
Características deseables Panel informativo sobre el monumento			
Conflictos de uso Se encuentra al aire libre y puede sufrir daños ocasionados por el vandalismo			
Relación con otros recursos Sí			
Observaciones/Actuaciones: Necesidad de paneles informativos y explotarlo como recurso turístico			

Ficha n^o2			
Recurso Arqueológico	Localiz. SE	Código N2	Foto
Denominación Nombre del recurso: Necrópolis de Monte Velilla Descubrimiento: años 60 s. XX. Cronología: S. VI a. C.			
Ubicación: cerro de Montevelilla, en las inmediaciones del P4.			
Organismo responsable: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almuñécar			
CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO			
Descripción: necrópolis fenicia donde se pueden observar restos de tumbas que datan del siglo VI a. C.			
Especificidad: enclave único desde la década de los 60, donde aparecieron multitud de piezas de oro y cerámicas, cuerpos, etc.			
Accesibilidad: Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input checked="" type="checkbox"/>			
Infraestructura turística			
-Señalización: Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input checked="" type="checkbox"/>			
-Servicio de información: Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input checked="" type="checkbox"/>			
-Equipamientos y servicios: Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input checked="" type="checkbox"/>			
Infraestructura general (si existe especificar) NO. Sin ningún acondicionamiento para la visita.			
Actividades complementarias (si existe especificar) NO			
Grado de planificación (si existe) NO			
Nivel y grado de utilización			
-Número aproximado de visitantes: SIN REGISTRO			
-Tipo de segmento de demanda: TURISMO CULTURAL			
-Disponibilidad en el tiempo: 24 HORAS			
VALORACIÓN DEL RECURSO			
Importancia actual (escala valor de 1 a 5)			
5 1- Complementa otros recursos		5 4- Atractivo a nivel nacional	
3 2- Motiva corrientes turísticas locales		5 5- Atractivo a nivel internacional	
3 3- Motiva corrientes turísticas regionales			
Características deseables Infraestructuras y acondicionamiento para su visita, señalización, etc.			
Conflictos de uso Cercano a urbanizaciones limítrofes			
Relación con otros recursos Sí			
Observaciones/Actuaciones: Necesidad de ponerlo en valor y poner los recursos económicos necesarios para ello			

Ficha nº 3			
Recurso Museo	Localiz. Centro	Código M1	Foto
Denominación Nombre del recurso: Museo Arqueológico Cueva de Siete Palacios Origen: 1984 Cronología: IX al VIII a.C			
Ubicación: Cerro del Castillo de San Miguel			
Organismo responsable: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almuñécar			
CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO			
Descripción: museo que alberga gran cantidad de piezas extraídas de las diferentes necrópolis fenicias, así como el vaso egipcio, etc.			
Especificidad: se necesita pagar entrada al museo, aunque el coste es mínimo también existe día gratuito para su acceso.			
Accesibilidad: Excelente <input checked="" type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input type="checkbox"/>			
Infraestructura turística -Señalización: Excelente <input checked="" type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input type="checkbox"/> -Servicio de información: Excelente <input checked="" type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input type="checkbox"/> -Equipamientos y servicios: Excelente <input checked="" type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input type="checkbox"/>			
Infraestructura general (si existe especificar) Está totalmente adecuado para su visita.			
Actividades complementarias (si existe especificar) Existe servicio de información, vídeo, paneles dentro de museo que explican la historia de Almuñécar			
Grado de planificación (si existe) Está bien organizada todas las actividades y programas culturales entorno al museo			
Nivel y grado de utilización -Número aproximado de visitantes: media de 80 diarios -Tipo de segmento de demanda: turismo cultural -Disponibilidad en el tiempo: mañana y tardes			
VALORACIÓN DEL RECURSO			
Importancia actual (escala valor de 1 a 5) 5 1- Complementa otros recursos 5 2- Motiva corrientes turísticas locales 5 3- Motiva corrientes turísticas regionales 5 4- Atractivo a nivel nacional 5 5- Atractivo a nivel internacional			
Características deseables Sin aspectos a destacar			
Conflictos de uso NO			
Relación con otros recursos SÍ			
Observaciones/Actuaciones: NO			

Ficha nº 6			
Recurso Arqueológico	Localiz. NO	Código N4	Foto
Denominación Nombre del recurso: Necrópolis de Puente de Noy Origen: 1979 Cronología: S. VII a I a. C.			
Ubicación: calle necrópolis, en las inmediaciones del IES Antigua Sexi de Almuñécar, fácil acceso con vehículos.			
Organismo responsable: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía			
CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO			
Descripción: necrópolis fenicia que alberga más de 100 tumbas, donde aparecieron multitud de objetos, aportó datos esencial para la construcción de la historia fenicia de Almuñécar.			
Especificidad: estado de abandono y deterioro elevado, ha sufrido saqueos durante décadas, predominio de vegetación en las tumbas, paneles informativos ilegibles.			
Accesibilidad: Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Mala <input type="checkbox"/>			
Infraestructura turística			
-Señalización: Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input checked="" type="checkbox"/>			
-Servicio de información: Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input checked="" type="checkbox"/>			
-Equipamientos y servicios: Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input checked="" type="checkbox"/>			
Infraestructura general (si existe especificar) Sí, aunque en mal estado de conservación. Recientemente se ha restaurado la ubicación de la Tumba E-1 con unas instalaciones que permiten la visita al público en general.			
Actividades complementarias (si existe especificar) Visitas guiadas impulsadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar.			
Grado de planificación (si existe) NO			
Nivel y grado de utilización			
-Número aproximado de visitantes: SIN REGISTRO			
-Tipo de segmento de demanda: SIN REGISTRO			
-Disponibilidad en el tiempo: 24 HORAS			
VALORACIÓN DEL RECURSO			
Importancia actual (escala valor de 1 a 5)			
5 1- Complementa otros recursos		5 4- Atractivo a nivel nacional	
5 2- Motiva corrientes turísticas locales		5 5- Atractivo a nivel internacional	
5 3- Motiva corrientes turísticas regionales			
Características deseables Mejorar las infraestructuras, señalización, adecuación de la zona, nuevas investigaciones,			
Conflictos de uso Se encuentra rodeado de casas y chalet, su puesta en valor podría generar problemas con los visitantes			
Relación con otros recursos SI			
Observaciones/Actuaciones: Actuación inmediata sobre la necrópolis más importante, poner recursos económicos			

